

HfH
Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
BB 2009-2012

Masterthese

Wie Lernende mit sonderpädagogischer Unterstützung in integrativen Regelklassen die unterschiedlichen Formen der Förderung erleben.

Eingereicht von:

Reto Coradi

Begleitung:

Dr. phil. des. Martin Venetz

Abgabedatum:

Woche 1 / 2012

Abstract

Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Unterstützung in integrativen Regelklassen den Unterricht im Allgemeinen und die unterschiedlichen Formen der Förderung im Speziellen erleben. Angelehnt an die Studie D5 „Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen“ (Venetz, Tarnutzer, Zurbruggen & Sempert, 2010) liegt bei dieser Arbeit der Fokus auf der Erlebensqualität in den unterschiedlichen Förderungsformen. Dazu wurden die mit der Experience Sampling Method ESM und Fragebogen erfassten Daten zur allgemeinen Befindlichkeit und zum aktuellen Erleben im Unterricht ausgewertet.

Die Ergebnisse zu den drei Formen der Förderung sind nicht eindeutig und lassen sich nur schwer interpretieren. Einzelne Befunde bestätigen jedoch die Prinzipien und Methoden des integrativen Unterrichts.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und allgemeine Fragestellung	6
2	Theoretische Grundlagen	9
2.1	Integration	9
2.1.1	Von der Separation zur Integration	9
2.1.2	Integration und Inklusion	10
2.2	Wirkung schulischer Integration	11
2.2.1	Wirkung schulischer Integration im kognitiven Bereich	11
2.2.2	Wirkung schulischer Integration im sozialen Bereich	12
2.2.3	Wirkung schulischer Integration im emotionalen Bereich	12
2.3	Integrative Schulformen	13
2.3.1	Organisationsformen	14
2.3.2	Integrative Didaktik	15
2.3.3	Förderformen	16
2.4	Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Unterstützung	18
2.4.1	Schulleistungsschwäche	18
2.4.2	Verhaltensauffälligkeit	19
2.4.3	Zuweisungsprozesse zu sonderpädagogischen Massnahmen	20
2.5	Erlebensqualität	21
2.5.1	Wohlbefinden	21
2.5.2	Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern	22
2.5.3	Circumplexmodell affektiver Zustände zur Erfassung der Erlebensqualität	23
2.5.4	Tätigkeitserleben	24
2.5.5	Zeitstichprobenmethode (Experience Sampling Method ESM)	26
2.6	Zusammenfassung	26
3	Fragestellungen	28
4	Forschungsmethodisches Vorgehen	30
4.1	Untersuchungsablauf Projekt D5	30
4.2	Instrumente	31
4.2.1	Erfassung Erlebensqualität	31
4.2.2	Erfassung der Merkmale der Person	32
4.2.3	Erfassung der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung	33
4.3	Datenaufbereitung	34

5	Ergebnisse	35
5.1	Beschreibung der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung	35
5.1.1	Sonderpädagogische Unterstützung.....	35
5.1.2	Nutzung der Förderangebote	39
5.2	Habituelles Befinden und Integriertheitserleben von Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung	41
5.2.1	Habituelles Befinden	42
5.2.2	Integriertheitserleben	43
5.3	Erlebensqualität Lernender mit sonderpädagogischer Unterstützung in Abhängigkeit zu situativen Merkmalen.....	44
5.3.1	Erlebensqualität in Abhängigkeit zur Unterrichtsform	45
5.3.2	Erlebensqualität in Abhängigkeit zur Unterrichtssituation	47
5.3.3	Erlebensqualität in Abhängigkeit zur Unterrichtsorganisation.....	49
5.3.4	Erlebensqualität in Abhängigkeit zur Aufgabenwahlmöglichkeit.....	50
5.3.5	Erlebensqualität in Abhängigkeit zur unterrichtenden Lehrperson	51
5.3.6	Erlebensqualität in Abhängigkeit zur Sozialform.....	53
6	Zusammenfassung und Diskussion der Hauptbefunde	56
6.1	Rückblick	56
6.2	Zusammenfassung der Hauptbefunde	57
6.3	Interpretation und Diskussion.....	58
7	Ausblick.....	63
	Literaturverzeichnis	65
	Verzeichnis der Abbildungen	68
	Verzeichnis der Tabellen.....	69

Vorwort

Bei meiner Arbeit als Schulischer Heilpädagoge an der Primarschule bin ich täglich mit den verschiedensten Formen von Unterricht und den unterschiedlichsten Anforderungen und Erwartungen an meine Rolle als Lehrperson konfrontiert. So wechsele ich ständig zwischen Klassenunterricht im Teamteaching, Arbeit mit einer Halbklassse nach dem Programm der Klassenlehrperson, Arbeit mit einer Kleingruppe bis hin zur Einzelförderung nach individuellem Unterrichtsplan. Diese unterschiedlichen Formen von Unterricht und Förderung der Schülerinnen und Schüler mit zugewiesenen sonderpädagogischen Massnahmen zeigen einerseits den verschiedenen Umgang mit Integration und heterogenen Gruppen und andererseits stellen sie hohe Anforderungen an mich als Schulischer Heilpädagoge.

Ähnlich wie mir als Lehrperson dürfte es den Schülerinnen und Schülern, insbesondere denjenigen mit sonderpädagogischer Unterstützung, ergehen. Auch sie erleben täglich diese unterschiedlichsten Formen der Förderung. Dazu stellen sich mir einige Fragen: Spielt es eine Rolle, ob ihre Förderung integriert im Klassenzimmer oder in einem anderen Raum separiert durchgeführt wird? Ist es entscheidend, wer unterrichtet oder ob es sich um eine Lern- oder um eine Leistungssituation handelt? Hat eine eventuelle Freiheit bei der Aufgabenwahl eine Auswirkung auf das Wohlbefinden der Lernenden? Es interessiert mich, wie sich die Schülerinnen und Schüler in diesen Situationen fühlen und ob sich daraus Rückschlüsse auf die Gestaltung des integrativen Unterrichts ziehen lassen. Daraus ist die Forschungsidee für diese Masterarbeit entstanden.

Verschiedene Beteiligte haben zu dieser Masterthese einen wesentlichen Beitrag geleistet. So möchte sich der Verfasser dieser Arbeit bei Herrn lic. phil. Martin Venetz für die fundierte und gewinnbringende Begleitung herzlich bedanken. Selbstverständlich gehört auch allen Personen Dank, die diese Arbeit zur Korrektur gegengelesen haben.

1 Einleitung und allgemeine Fragestellung

Der Blick auf die Schule und den Unterricht hat sich in den letzten Jahren verändert. Die Integrative Schulform oder der Ausbau des bestehenden Förderangebotes wird in immer mehr Schweizer Schulen umgesetzt. Der Umgang mit der zunehmenden Heterogenität ist eine wichtige, zentrale Aufgabe des Bildungssystems geworden. Diese Heterogenität wird nicht mehr länger nur als eine grosse Belastung, sondern auch als Chance verstanden. Lernende mit Schulschwierigkeiten werden mit anderen Kindern aus der Gemeinde gemeinsam unterrichtet. Allmählich wird die Wende vom sonderklassenbedürftigen Lernbehinderten zum Kind mit besonderem Förderbedarf vollzogen (vgl. Hascher, 2010). Der Anspruch an die Lehrpersonen steigt, da der Umgang mit der Heterogenität der Schulklasse nun ins Zentrum des Berufsalltages rückt. Wenn möglich sollen Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten in den Regelklassen verbleiben und durch einen gemeinsam verantworteten Unterricht von Klassenlehrperson und heilpädagogisch ausgebildeter Fachlehrkraft gefördert werden. Dabei soll der Unterricht so gestaltet sein, dass die einzelnen Kinder nach ihren unterschiedlichen Lernvoraussetzungen bestmöglich unterstützt werden. Dies wiederum verlangt einen individualisierten und differenzierenden Unterricht mit verschiedensten Organisationsformen, wie zum Beispiel Planarbeit, Stationenlernen, Projektarbeit sowie Formen von kooperativem Lernen.

An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, ob sich diese hohen Anforderungen in der Praxis auch wirklich umsetzen lassen, ob es den Lehrpersonen also gelingt, die Schülerinnen und Schüler individuell und gemäss ihren Kompetenzen entsprechend zu unterstützen. Es vermag nicht zu erstaunen, dass die Schulische Integration nicht nur in den Lehrerzimmern für Gesprächsstoff sorgt, sondern auch Bildungspolitiker und die Medien beschäftigt.

Eine Übersicht einer ganzen Reihe von Forschungsstudien zum Thema Integration (vgl. Bless, 1995, S. 52 - 56) stellt dar, dass gesamthaft betrachtet integrierte Kinder mit sonderpädagogischer Unterstützung grössere Leistungsfortschritte erzielen, als Kinder, die in separativen Schulen gefördert werden. Im Gegensatz dazu wird in diesen Untersuchungen festgehalten, dass die soziale Akzeptanz, das Selbstwertgefühl und das Begabungskonzept bei den Kindern mit sonderpädagogischer Unterstützung im Vergleich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern deutlich tiefer liegen. Gerade diese Punkte sind aus heilpädagogischer Sicht besonders interessant, da bei dieser Gruppe von Schülerinnen und Schülern die Lernfreude und Lernmotivation wichtige Elemente für den Schulerfolg darstellen.

Aus diesem Grund ist es für die Entwicklung von integrativem Unterricht wichtig zu wissen, wie die Kinder den konkreten Unterricht erleben, wie sie sich in den jeweiligen Lernsituationen fühlen. Nach wie vor wird häufig behauptet, dass sich die Gruppe von

Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten im Unterricht einer Regelklasse oftmals überfordert und gestresst und die leistungsstärkeren Kinder sich unterfordert oder gar gelangweilt fühlen. Dieser Bereich des Wohlbefindens wurde bisher aber kaum erforscht.

Mit dem Fokus, welche Faktoren die Erlebensqualität im Unterricht bestimmen, hat sich das Forschungsprojekt D5 der Hochschule für Heilpädagogik mit dem Titel „Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen“ (Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2010) befasst. Die Befunde zeigen, stark zusammengefasst, dass die Lernenden mit besonderem Förderbedarf - gesamthaft betrachtet – ein niedrigeres positives schulisches Selbstbild aufweisen als ihre Mitschüler ohne Förderbedarf. Es geht ihnen in der Schule oft darum, anderen gegenüber ihre Defizite zu verbergen. Lernende mit einer Schulleistungsschwäche verfügen im Mittel über ein niedrigeres schulisches Fähigkeitsselbstkonzept, während Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten sich sozial weniger gut in der Klasse integriert beschreiben. Zwischen Lernenden mit einer Schulleistungsschwäche gibt es in der Qualität des Erlebens grosse Unterschiede. So erleben Lernende mit einer Verhaltensauffälligkeit im Mittel im Unterricht mehr Stress als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler (vgl. Venetz et al., 2010).

Wie aber sieht das nun für die Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Unterstützung im Speziellen aus? Also die Gruppe der Lernenden, die einer unterstützenden Massnahme zugewiesen wurden und somit im Hauptfokus der täglichen Arbeit der Schulischen Heilpädagogen stehen? Wie erleben sie den Unterricht und die unterschiedlichen Formen der Förderung? Gibt es relevante Erkenntnisse und somit Hinweise für die Lehrpersonen, wie allenfalls der Unterricht oder die sonderpädagogische Unterstützung organisiert werden müssen, damit die Lernenden möglichst gut davon profitieren können?

Diese Gruppe von Lernenden erleben im Gegensatz zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ohne besondere Unterstützung innerhalb einer Schulwoche zusätzliche, spezielle Formen von Unterricht. Sie wechseln von Klassenunterricht mit und ohne heilpädagogischer Unterstützung zur Gruppen - oder Einzelförderung, zur Therapiestunde, in die Lektion „Deutsch als Zweitsprache“ bis hin zur Hausaufgabenstunde nach der offiziellen Schulzeit. Nicht wenige Kinder besuchen sogar mehr als ein Förderangebot pro Woche. Dieser ständige Wechsel des Settings ist für die Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung anspruchsvoll. Wie es ihnen dabei ergeht und wie sie sich fühlen ist deshalb für die Weiterentwicklung des integrativen Unterrichts und der heilpädagogischen Unterstützung von grosser Relevanz.

Seit über 20 Jahren beschäftigt sich die Integrationsforschung mit der Wirkung der Integration von Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung in Regelklassen. Kaum

wurde dabei aber das Erleben von Förderunterricht durch die Schülerinnen und Schüler erforscht. Moser (1989) hatte mit Hilfe von Interviews 40 Lernende zur besonderen Situation in der Regelklasse und zum Förderunterricht befragt. Das unmittelbare, aktuelle Erleben im Unterrichtsalltag konnte dabei aber nicht erfasst werden. Bei der Literaturrecherche in diesem Bereich konnten keine neueren Studien oder Befunde eruiert werden.

Mit der vorliegenden Arbeit sollen im Rahmen des Forschungsprojektes D5 und auf der Basis des erhobenen Datenmaterials die verschiedenen Formen der sonderpädagogischen Unterstützung in integrativen Regelklassen detaillierter beleuchtet werden. In den Mittelpunkt wird die Erlebensqualität von Lernenden mit einer zugewiesenen sonderpädagogischen Massnahme gerückt. Aus dem gesamten Datensatz werden also nur diejenigen Schülerinnen und Schüler in integrativen Klassen, die über eine sonderpädagogische Förderung verfügen, untersucht. Die Daten der Kinder ohne besonderen Förderbedarf oder der Kinder aus separativen Schulformen werden nicht berücksichtigt.

Es geht also um die Frage, wie diese Gruppe von Lernenden ihre unterschiedlichen Formen der Förderung (in der Klasse, teilweise in der Klasse und teilweise in Einzel- oder Gruppenförderung oder ausschliesslich in Einzel- oder Gruppenförderung) erleben und welche Merkmale die Erlebensqualität beeinflussen.

2 Theoretische Grundlagen

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Erlebensqualität von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischer Unterstützung in integrativen Regelklassen. In diesem Kapitel werden Befunde zur Wirkung von schulischer Integration für die Schülerinnen und Schüler beschrieben. Weiter werden die unterschiedlichen Organisationsformen und Formen der Förderung in integrativen Schulen erörtert. Es wird auf die integrative Didaktik eingegangen und die Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung sowie die Schwierigkeiten der Zuweisungsprozesse beschrieben. Der Begriff der Erlebensqualität wird erläutert sowie das habituelle und aktuelle Wohlbefinden umschrieben. Anschliessend wird der forschungsmethodische Zugang zur Erhebung der Erlebensqualität aus dem Projekt D5 der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, die Experience Sampling Method (ESM) beschrieben. Die theoretischen Überlegungen werden zum Schluss dieses Kapitels zusammengefasst.

2.1 Integration

2.1.1 Von der Separation zur Integration

Vor über hundert Jahren entstanden in den deutschsprachigen Ländern sogenannte Hilfsklassen für Schwachbegabte. Man begegnete der Problematik des Schulversagens mit dem Ausbau der Hilfs- oder Sonderschulen für Lernbehinderte. Im Laufe der Zeit wurden solche Hilfsklassen in allen Städten und grösseren Dörfern eingerichtet. Auch wenn die Bezeichnung der einzelnen Klassen wechselte, z.B. in Spezialklassen, Kleinklassen oder Sonderklassen, hat sich an der ursprünglichen Idee der Hilfsklassen für Schwachbegabte nichts geändert. Der Hauptgedanke war nach wie vor, dank einem ausgeklügelten Selektionssystem für möglichst kleine und homogen zusammengesetzte Gruppen spezialisierte Angebote anbieten zu können. Über die Jahrzehnte hat sich so die wissenschaftliche Sonderpädagogik zu einem Abbild des hochdifferenzierten und in sich separierenden Sonderschulwesens entwickelt. Vor rund vierzig Jahren begann sich aber eine Gegenbewegung abzuzeichnen, die Sonderschulen abschaffen und die Integration in die Regelklassen fördern möchte (vgl. Haeblerlin, Bless, Moser & Klaghofer, 2003, S.5, 24-26).

Nicht zuletzt ist diese Trendwende auf den Druck von Eltern behinderter Kinder zurückzuführen. Mit der Unterzeichnung der Salamanca-Deklaration 2005, welche die Schweiz zusammen mit 91 anderen Staaten verabschiedet hat, wurde diese Wende auch auf der politischen Ebene eingeleitet (vgl. Joller-Graf, 2006, S.5).

...sicherzustellen, dass die Erziehung von Personen mit Behinderung ein unerlässlicher Bestandteil des Schulsystems sein soll, mit der wohlwollenden Erkenntnis, dass sich

Regierungen, Interessenvertreter, Gemeinden und Elterngruppen sowie im besonderen Organisationen von Menschen mit Behinderung dafür einsetzen, dass der Zugang zu Bildung für jene mit besonderen Bedürfnissen erleichtert wird, die immer noch nicht erfasst sind“ (UNESCO 1994).

Mit der Umsetzung dieser Deklaration wird eine eindeutig integrative und inklusive Ausrichtung der Schule angestrebt. Es wird also eine „Schule für alle“ propagiert.

2.1.2 Integration und Inklusion

Der Begriff *Integration* leitet sich ab vom Lateinischen und meint die Wiederherstellung eines unvollständigen Ganzen. Auf die Gesellschaft übertragen könnte das heissen, dass diese erst vollständig ist, wenn auch jene einbezogen sind, die am Rande stehen und durch irgendwelche Beeinträchtigungen nicht die Normalität erfüllen. Der Begriff wird aber nicht nur in der Pädagogik, sondern wird verschiedenartig verwendet. Die wichtigste Unterscheidung ist wohl jene zwischen Integration als Ziel und Integration als Mittel. Unter dem Integrationsbegriff „Ziel“ versteht man die gesellschaftlich-berufliche Eingliederung aller Menschen, also eine umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Dieser Aspekt wird deshalb häufig *soziale Integration* genannt. Wird der Integrationsbegriff für beispielsweise gemeinsame Veranstaltungen und Aktivitäten von Behinderten und Nichtbehinderten verwendet, bedeutet Integration ein „Mittel“ zur Erreichung von sozialer Integration (vgl. Haeblerlin et al., 2003, S. 27).

In der pädagogischen Umsetzung dieses Mittels bestehen grosse Unterschiede. Bless (2004) definiert die Integration als pädagogisches Mittel wie folgt:

Unter Integration ist die gemeinsame Unterrichtung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Klassen des öffentlichen Schulsystems zu verstehen, wobei für Kinder mit besonderen Bedürfnissen begleitend zum Unterricht die erforderliche pädagogische, sonderpädagogische, therapeutische oder pflegerische Betreuung vor Ort unter Verzicht einer schulischen Aussonderung bereitgestellt wird. (S. 42)

Immer öfter wird nun im Zusammenhang mit der Entwicklung der Integration auch der Begriff der *Inklusion* erwähnt. Inklusion ist aus *inklusive* abgeleitet und bedeutet „einschliesslich, inbegriffen“. Die Gesellschaft und im Besonderen die Schule sollen also von Beginn weg Minderheiten einschliessen. Bei der Inklusion geht es darum, ganze Systeme, wie zum Beispiel Schulen oder Lehrpläne dahingehend zu entwickeln, dass sie integrativ wirken. Damit umfasst Inklusion die Integration als Ziel und als Mittel gleichzeitig (vgl. Strasser, 2006).

Der *Index für Inklusion* (Booth & Ainscow, 2003) mit seinen diversen ausgearbeiteten Materialien stellt ein Fundus für Schulen dar, die sich auf dem Weg zur Ausarbeitung eines neuen Schulprofils oder Schulprogramms befinden. Inklusion wird darin als ein nicht endender Prozess von gesteigertem Lernen und zunehmender Teilhabe für alle Mitglieder einer Schulgemeinschaft beschrieben. Die inklusive Sichtweise wird im Index mit einigen Ideen zusammengefasst. Einige davon lauten:

- Gleiche Wertschätzung aller Schülerinnen und Schüler
- Steigerung der Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler an Kulturen, Strukturen und Praktiken in Schulen, so dass sie besser auf die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler ihres Umfeldes eingehen.
- Sichtweise, dass Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern Chancen für das gemeinsame Lernen sind und nicht Probleme, die es zu überwinden gilt.
- Anerkennung, dass alle Schülerinnen und Schüler das Anrecht auf wohnortnahe Bildung und Erziehung haben.
- Betonung der Bedeutung von Schulen dafür, Gemeinschaft aufzubauen, Werte zu entwickeln und Leistung zu steigern.

2.2 Wirkung schulischer Integration

Die Integrationsforschung konnte gegen Ende der 1990er-Jahre zunehmend feststellen, dass Integration funktioniert. Somit rückte die Optimierung der integrativen Praxis in den Vordergrund von empirischen Untersuchungen. Es wurden Fragen zu Unterricht, Zusammenarbeit, Ausbildung und Unterstützung bearbeitet. In der Schweiz wurden die Forschungsbemühungen lange vor allem auf Kinder mit Lernbehinderung, die üblicherweise eine Kleinklasse besuchten, ausgerichtet. Nur vereinzelt befanden sich darunter auch Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Wirkung der schulischen Integration in Bezug auf die Lernfortschritte und den sozialen und emotionalen Bereichen. Nicht berücksichtigt wurden die Bedingungen auf der Schulebene oder das familiäre Umfeld (vgl. Bless, 1995, S.18).

2.2.1 Wirkung schulischer Integration im kognitiven Bereich

Bei der Überprüfung der Wirkung integrativer Schulformen wurde unter anderem auch die Lernentwicklung schulleistungsschwacher oder lernbehinderter Kinder untersucht. Die Fortschritte schulleistungsschwacher oder lernbehinderter Schülerinnen und Schüler in Regelklassen ohne und in solchen mit Heilpädagogischer Schülerhilfe sind signifikant besser ausgefallen als in Sonderklassen für Lernbehinderte. Der Unterschied zeigt sich besonders

in der Mathematik, etwas weniger stark im sprachlichen Bereich (vgl. Haeberlin, Bless, Moser & Klaghofer, 2003). Die Integration führt demnach zu grösseren schulischen Fortschritten als dies in separativen Strukturen möglich ist, sie kann aber schulisches Zurückbleiben von behinderten Kindern im Vergleich mit dem Lernstand von nicht behinderten Kindern nicht kompensieren (vgl. Bless, 2004).

Die Befürchtung, dass sich das Leistungsniveau einer ganzen Klasse senkt und die Mitschülerinnen und Mitschüler in ihrem Lernen benachteiligt würden, konnte in empirischen Studien nicht nachgewiesen werden, da die Resultate vorwiegend neutral oder positiv ausfielen (vgl. Ruijs & Peetsma, 2009). Dieses Resultat ist sehr wichtig, da es Vorurteile und Befürchtungen der Bevölkerung, von Eltern oder von Lehrpersonen entkräftet.

Vergleicht man integrative und separative Beschulungsarten bezüglich der Lernfortschritte lässt sich feststellen, dass die beiden mindestens gleich gut abschneiden, sich also keinesfalls ein Vorteil der Sonderschulen zeigt. Dafür darf davon ausgegangen werden, dass bei einzelnen Behinderungen (z.B. Lernbehinderung, leichte geistige Behinderung, Hörbehinderung) die integrative Schulungsform eine grössere Wirksamkeit aufweist (vgl. Bless, 1995, S. 45).

2.2.2 Wirkung schulischer Integration im sozialen Bereich

Nach Haeberlin et al. (2003) nehmen Lernende mit einer Lernbehinderung oder einer Verhaltensauffälligkeit innerhalb einer Klasse eine ungünstigere soziale Position ein. Dabei spielt die konkrete Schulform oder das Schulsystem keine entscheidende Rolle. Lernbehinderte oder verhaltensauffällige Kinder werden dabei weniger gut akzeptiert als beispielsweise Kinder mit einer Seh-, Gehör-, Körper- oder geistigen Behinderung. Die schlechtere soziale Stellung äussert sich darin, dass integrierte Lernbehinderte häufiger abgelehnt werden und weniger beliebt sind und sich selbst weniger gut integriert einschätzen als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Die Interaktion mit schulleistungsschwachen oder lernbehinderten Kindern scheint durch die oft vorliegende mangelnde soziale Anpassungsfähigkeit belastet zu sein (vgl. Bless, 1995, S. 21). In Sonderklassen für Lernbehinderte wurde festgestellt, dass ähnliche Mechanismen wie in Regelklassen die Beliebtheitsrangordnung ergeben. Aus diesem Grund kann die Überweisung von behinderten Kindern in eine Sonderklasse zur Lösung des Problems der sozialen Isolation nicht als befriedigende Massnahme betrachtet werden (vgl. Bless, 1995, S. 52).

2.2.3 Wirkung schulischer Integration im emotionalen Bereich

Gemäss der Untersuchung von Haeberlin et al. (2003) weisen integrierte Lernende mit einer Lernbehinderung im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern und auch im

Vergleich zu Lernenden in Sonderklassen ein tieferes Selbstbild auf. Dies bezieht sich vor allem auf den Aspekt des Begabungskonzeptes, welches durch Selbsteinschätzung der eigenen schulischen Fähigkeiten erhoben wurde (vgl. Bless, 1995, S. 24).

Obwohl integrierte Lernbehinderte mehrheitlich grössere Lernfortschritte erzielen als Lernbehinderte in Sonderklassen, weisen sie offenbar ein tieferes Begabungskonzept auf. In Bezug auf die Integrationsfrage kann dies aber nicht unbedingt negativ beurteilt werden, denn im Vergleich zu den Lernenden in Sonderschulen schätzen sich integrierte Lernbehinderte entsprechend der Realität tiefer, also realistischer ein. Für den Lernerfolg mag es von Vorteil sein, dass sich die Lernenden in Sonderschulen bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend der Realität zu hoch einschätzen, doch ist hier der erwartete positive Effekt nicht nachweisbar. Allgemein kann festgehalten werden, dass je nach Behinderungsart spezifische Aspekte ins Zentrum rücken und damit die Wirkung der Integration auf das Selbstkonzept der einzelnen Lernenden nicht generell beurteilt werden kann (vgl. Bless, 1995, S. 53).

2.3 Integrative Schulformen

In dieser Arbeit stehen die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Unterstützung in integrativen Regelklassen im Fokus. Es soll analysiert werden, wie sie die unterschiedlichen Formen der Förderung erleben. Diese Förderung soll, wenn immer möglich, integrativ stattfinden, wie dies zum Beispiel das neue Volksschulgesetz des Kantons Zürich verlangt. Wie sehen nun solche integrative Schulformen und die damit verbundene integrative Förderung aus? Ein Blick zurück auf die vergangenen Entwicklungstrends verdeutlicht, dass dies nicht so einfach zu beantworten ist.

Die bisherige Entwicklung des Schulsystems in der Schweiz zeigt auf, dass versucht wurde, Gruppen von Schülerinnen und Schülern mit möglichst homogenen Lernvoraussetzungen zu bilden. Durch Selektion sollte erreicht werden, dass alle Schülerinnen und Schüler diejenige Schulform besuchen, die für sie am besten geeignet ist. So erstaunt es nicht, dass der Anteil an Kindern, die aus den Regelklassen ausgesondert wurden, stark angestiegen ist. Im Kanton Zürich beispielsweise betrug dieser Anteil im Jahr 2004 schon 6.2% (vgl. Steppacher, 2010). Der Trend geht nun aber eindeutig von der Separation zur Integration. Seit dem Januar 2008 hat sich die schweizerische Invalidenversicherung aus der Finanzierung der Sonderschulung zurückgezogen und diese den Kantonen überlassen. Die pädagogischen Konzepte werden in vielen Kantonen überarbeitet und die einzelnen Schulen machen sich auf den Weg, Schritte in Richtung Integration zu gehen. Auch wenn man gegenseitig von Konzepten und Ideen profitieren kann, muss doch letztlich jede Schule ihren Weg alleine gehen.

2.3.1 Organisationsformen

Es kann festgehalten werden, dass es die „wahre Form“ von integrativer Schule so nicht gibt. Viel zu unterschiedlich sind die verschiedenen Schulen und deren Rahmenbedingungen und Strukturen.

Die Strukturen einer Schule können die Integration unterstützen oder sie auch erschweren. Im folgenden Modell von Strasser (2006) sind die fließenden Übergänge dargestellt, mit denen die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen gelöst werden können. Leider darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass es vielen Schulen schwerfällt, Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf oder sonderpädagogischer Unterstützung tatsächlich in den Regelklassen zu fördern. So werden diese weiterhin in Lernende eingeteilt, die vermeintlich nicht integrationsfähig sind und einer separativen Sonderschulung bedürfen und in solche, die integriert werden können. Der Sonderschule wird dadurch die Rolle auferlegt, mit entsprechenden Hilfsangeboten die Integration für die als integrationsfähig bestimmten Kindern zu ermöglichen (vgl. Feuser, 2010).

Abb. 1: „Gekipptes Kaskadenmodell“: Kontinuum verschiedener Organisationsformen. (vgl. Strasser, 2006)

Der Weg zur integrativen Schulform ist in den einzelnen Kantonen auf verschiedenen Entwicklungsstufen. Im Kanton Zürich ist auf Ende des Schuljahres 2010/2011 die Neugestaltung der sonderpädagogischen Massnahmen der Volksschulreform ab-

geschlossen. Die bisher unterschiedlichen Massnahmen in den Gemeinden werden vereinheitlicht. Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden so weit als möglich innerhalb der Regelklassen gefördert. Neben den Klassenlehrpersonen sind nun weitere Fachpersonen am Unterrichtsgeschehen beteiligt. Diese Neuorganisation der sonderpädagogischen Massnahmen beeinflusst deshalb den Berufsalltag aller Beteiligten.

2.3.2 Integrative Didaktik

Eine solch neue Auslegung der Förderung verlangt nach einer veränderten Didaktik. Feuser (2010) meint dazu, dass nicht die Fragen nach Art und Schweregrad einer Behinderung, einer Nichtbehinderung, einer Hochbegabung oder eines Migrationshintergrundes, sondern die Frage nach der Didaktik im Zusammenhang mit dem zentralen Problem der Integration steht. Eine solche integrative Didaktik soll über alle Altersstufen hinweg ein Lernen durch Kooperation aller an einem gemeinsamen Gegenstand ermöglichen und der Heterogenität der Schülerschaft durch Individualisierung Rechnung tragen.

Lernende mit unterschiedlicher Herkunft und Merkmalen, Fähigkeiten und Bedürfnissen sollen von Erwachsenen mit unterschiedlichen Berufsrollen, mit unterschiedlichen Zielen, Mitteln und Methoden möglichst häufig am gemeinsamen Lerngegenstand lernen und arbeiten (vgl. Strasser, 2006). Mit einem möglichst binnendifferenzierten und individualisierten Unterricht soll den Unterschieden der Lernenden Beachtung und Akzeptanz entgegengebracht werden. Anstelle von „Alle arbeiten zur selben Zeit mit den selben Rechten und Pflichten“ tritt nun die Auseinandersetzung mit dem Prinzip „Es ist normal, verschieden zu sein“.

Wenn also das persönliche Lerntempo, die Denk- und Erlebensweise sowie die jeweiligen Interessen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden sollen, muss der Unterricht dafür angepasst sein. Dieser individualisierte Unterricht zeichnet sich durch verschiedene Aspekte aus:

- Differenzierte Lernangebote
- Adäquate Unterrichtsmethode
- soziale, mediale und thematische Differenzierung
- Zieldifferenzierung: verschiedene Lernziele
- Differenzierung des Anforderungsniveaus
- Differenzierung des Übungspensums
- Individuelles Lerntempo
- Ermöglichen unterschiedlicher Lernwege

- individuell angepasste Hilfestellungen und Fehler-Analysen
- verschiedene Bezugsnormen
- differenzierte Rückmeldungen an die Lernenden

Die Lernziele sollen transparent und differenziert, Aufgabenstellungen auch offen und in grosser Auswahl vorhanden sein. Selbständiges Arbeiten, Selbstkontrolle, Selbsteinschätzung und die veränderte Rolle der Lehrperson, die als Lernberater wirkt, sind weitere Aspekte eines gelingenden, individualisierten Unterrichts. Verschiedene Lernziele und Inhalte erfordern zwingend verschiedene Lehrmethoden. Die Methodenvielfalt ist ein wichtiger Eckpfeiler eines integrativ ausgerichteten Unterrichts (vgl. Walt, 2009). Als Unterrichtsformen gelten Themenplan, Wochenplanarbeit, Werkstattunterricht oder Projektlernen als besonders geeignet.

Die Anforderungen an die Kompetenzen der Lehrpersonen sind dabei nicht zu unterschätzen. Oft sind im Unterricht neben der Klassenlehrperson noch weitere Personen mit unterschiedlichen Rollen tätig. Zu einem grossen Anteil erfolgt dies in der Form des Teamteachings. Eine intensive Kooperation und die Teilung der Verantwortung unter den beteiligten Lehrpersonen spielt dabei eine zentrale Rolle. Durch dieses gemeinsame Unterrichten können viele Schülerinnen und Schüler spontan von der Anwesenheit einer zweiten, allenfalls dritten Person profitieren. Diese gemeinsamen Aufgaben und die geteilte Verantwortung dürfte für viele Lehrpersonen eine neue Herausforderung sein, die gelernt werden muss. Die Entwicklung des Unterrichts wird dadurch unterstützt und effektive Kooperation wird gelernt. Unsicherheiten können gemeinsam abgebaut werden und die Lehrpersonen werden zum Lernen voneinander ermutigt. Auf der Gegenseite wird der Unterricht aber auch öffentlicher und kritisierbarer (vgl. Bernhard & Henrich, 2009).

Für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Unterstützung kann durch das gemeinsame Unterrichten das separierende System durchbrochen werden. Dadurch kann vermieden werden, dass sie als Hilfsbedürftige stigmatisiert werden. Dennoch wird es weiterhin auch Situationen geben, in denen einzelne Kinder spezielle Therapieangebote in eigenen Förderzimmern mit den jeweiligen Fachlehrpersonen wahrnehmen.

2.3.3 Förderformen

Die Heilpädagogische Unterstützung besteht in der Regel aus pädagogischen Massnahmen, die direkt auf die einzelnen Lernenden ausgerichtet sind. Häufig werden diese unter dem Begriff „Förderunterricht“ zusammengefasst. Dieser Förderunterricht findet integrativ in den Klassen oder ausserhalb des Regelklassenunterrichts in Kleingruppen oder Einzelunterricht statt. Hier muss weiter zwischen Stützmassnahmen, wie didaktische Trainings für einzelne

Kinder oder Gruppen und therapeutischen Massnahmen, wie zum Beispiel einer Psychomotoriktherapie, unterschieden werden (vgl. Haeberlin et al., 2003, S. 43). Im Gegensatz zu vielen Therapieformen sind Stützmassnahmen eng mit dem Klassenunterricht verbunden und haben das Ziel, individuelle Lernrückstände aufzuarbeiten. Bei den Therapieformen stehen nicht mehr die aktuellen Probleme der Kinder im Regelklassenunterricht, sondern die grundlegenden Fähigkeiten, die längerfristig gefördert werden müssen, im Zentrum.

Diese unterschiedlichen Angebote der Förderung haben für die betroffenen Lernenden verschiedene Konsequenzen. So müssen sie beispielsweise ihre Stammklasse verlassen und sich in einen anderen Raum begeben. Dadurch verpassen sie Teile des Unterrichtsgeschehens wie auch Teile der Interaktionen innerhalb der Klasse. Weiter müssen diese Schülerinnen und Schüler lernen, sich des Öfteren auf neue Unterrichtssituationen schnell einstellen zu können, wenn sie von der Grossgruppe der Klasse in die Kleingruppe oder die Einzelarbeit im Förderunterricht wechseln. Ein Unterricht in der Kleingruppe hat zur Folge, dass die Kinder vermehrt drankommen und enger begleitet werden und sie sich so weniger gut „verstecken“ können als in der Regelklasse (vgl. Haeberlin et al., 2003, S. 46 - 50).

Wie schon mehrfach erwähnt, ist es der Kern dieser Arbeit, herauszufinden, wie die direkt betroffenen Lernenden diese unterschiedlichen Situationen erleben. Moser (1989) hat mit mündlichen Interviews 40 schulleistungsschwache Schülerinnen und Schüler zum Förderunterricht befragt. Die Rückmeldungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Der Förderunterricht wird positiv beurteilt, da dort besondere Unterrichtsformen angewandt werden, weil insgesamt mehr geholfen werde und man mehr lerne als in der Grossgruppe. An der Regelklasse gefällt die Anwesenheit der Klassenkameraden. Die Angst, während der Förderstunde im Klassenunterricht etwas zu verpassen, wurde von vielen Befragten erwähnt. Die Frage nach einer eventuellen Stigmatisierung des Förderunterrichts wurde interessanterweise überwiegend verneint. Seit der wenig repräsentativen Studie sind nun zwei Jahrzehnte vergangen und der Förderunterricht sollte im Zuge der voranschreitenden Volksschulreformen eine mehrheitliche integrative Form erhalten haben.

Die im Rahmen des Projekts D5 (vgl. Venetz et al., 2010) erhobenen Daten aus fünf verschiedenen Kantonen zeigen jedoch auf, dass nur rund 10% aller Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung ausschliesslich im Klassenunterricht gefördert werden. Bei rund 50% wird eine Mischform zwischen teilweise Klassenunterricht und teilweise Einzel- oder Gruppenförderung angewendet. Knapp 40% dieser Lernenden aber werden weiterhin ausschliesslich in einer separierten Einzel- oder Gruppenförderung unterstützt. Dies zeigt deutlich, wie unterschiedlich die Formen der Förderung angewandt werden und dass der

Weg zu einem mehrheitlich gemeinsamen, integrativen Unterricht für viele Schulen noch weit ist.

2.4 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Unterstützung

In dieser Arbeit gilt das Augenmerk nur den Lernenden mit einer sonderpädagogischen Unterstützung. Schülerinnen und Schüler, die einen besonderen Förderbedarf in irgendeinem Bereich aufweisen, dafür aber keine sonderpädagogische Massnahme zugewiesen bekommen haben, werden nicht berücksichtigt. Dies gilt ebenfalls für die Gruppe der Hochbegabten, die gemäss der Studie von Venetz et al. (2010) überwiegend in der Klasse gefördert werden und in allen Bereichen signifikant weniger Förderbedarf aufweisen.

Unter den Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischer Unterstützung bilden diejenigen mit Lernschwierigkeiten oder Verhaltensstörungen die grösste Gruppe. Diese beiden Bereiche sollen deshalb in den nächsten Abschnitten kurz dargestellt werden.

2.4.1 Schulleistungsschwäche

Für die Lern- und Leistungsprobleme der Schülerinnen und Schüler werden unterschiedliche Bezeichnungen verwendet. Als Lernstörungen oder Teilleistungsstörungen werden häufig Defizite im Rechnen, Schreiben oder Lesen bei normaler Intelligenz bezeichnet. Treten Schulschwierigkeiten verstärkt auf, ist im deutschsprachigen Raum häufig die Rede von Lernbehinderung. Auch dieser Begriff wird in der Fachliteratur aus unterschiedlichsten Perspektiven definiert, was zur Folge hat, dass die beschriebenen Schülerinnen und Schüler je nach Sichtweise anders benannt werden. Eine Lernbehinderung liegt aus schulorganisatorischer Sicht vor, wenn Lernende trotz Repetition den Anforderungen der Regelklasse nicht gewachsen sind. Aus der Perspektive der Intelligenzdiagnostik gelten Lernende als lernbehindert, wenn ihr IQ zwar reduziert, jedoch über dem Bereich der geistigen Behinderung liegt. In der Schweiz wird ein Kind mit einem Intelligenzquotienten zwischen 75 und 90 als „lernbehindert“ bezeichnet. Liegt der IQ unter 75 gilt das Kind als geistig behindert (vgl. Haeberlin et al., 2003, S. 21).

Häufig wird in Bezug auf den Begriff der Lernbehinderung von Mängeln in den höheren Funktionen wie Abstraktionsfähigkeit oder Konzentrationsfähigkeit gesprochen. Aus lernpsychologischer Sicht sind Kinder dann lernbehindert, wenn sie bei den erfolgreichen Lehrmethoden, welche die heterogenen Lernvoraussetzungen der Lernenden berücksichtigen, überdurchschnittliche Schwierigkeiten bekunden. Aus einer entwicklungspsychologischen Sichtweise wird von Entwicklungsverzögerungen beim Kind gesprochen.

Die Verwendung des Begriffs „Lernbehinderung“ ist unklar. Haeblerlin et al. schreiben dazu, dass dieser Begriff so definierbar ist, als „lernbehindert“ bezeichnet wird, wer eine Sonderklasse für Lernbehinderte besucht (vgl. Haeblerlin et al., 2003, S. 22). Das schulorganisatorische Merkmal von Lernbehinderung steht heutzutage in Widerspruch zur Idee der Integration. Der Begriff der Schulleistungsschwäche ist im Vergleich dazu neutraler. Haeblerlin et al. definierten schulleistungsschwache Schülerinnen und Schüler über Schulleistungstests. Dabei gelten die Lernenden dann als „schulleistungsschwach“, wenn ihre Leistungen im letzten Sechstel der Norm liegen (vgl. Haeblerlin et al., 2003, S. 23).

2.4.2 Verhaltensauffälligkeit

Die Forschung ist sich nicht im Klaren, ob heute mehr Kinder und Jugendliche sich dem Lernen verweigern, sich von Lehrpersonen unfair behandelt fühlen, innerlich abschalten oder die Schule schwänzen, gesundheitlich beeinträchtigt, depressiv oder vereinsamt sind als früher oder ob man heutzutage eben genauer hinschaut. Unbestritten ist hingegen, dass für die Schule die Förderung von besonders schwierigen, verhaltensauffälligen Kindern eine spezielle Herausforderung darstellt.

In der Literatur werden verschiedenste Begriffe zu diesem Problembereich verwendet. Sie reichen von Verhaltensstörung, psychischer Störung, Entwicklungsstörungen, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Erziehungsschwierigkeiten bis zu Störungen im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung (vgl. Preuss-Lausitz, 2005). Gemäss Vernooij (2000) spricht für die Verwendung des Begriffs „Verhaltensstörung“ die breite Akzeptanz in Fachkreisen, bei Lehrpersonen und Studierenden. Eine weitere Definition zielt auf den Förderbedarf ab und spricht daher von Lernenden mit einem Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich.

Der dafür notwendige, förderliche Unterricht kennzeichnet sich durch die Zusammenarbeit mit den Eltern und die Kooperation mit den ausserschulischen Hilfeeinrichtungen. Unter weiteren, förderlichen Rahmenbedingungen wird der Verzicht auf Repetition, das Einrichten von Ansprechpartnern innerhalb der Schule, jahrgangsübergreifende Lerngruppen, ganztägig geöffnete Schule mit Mittagstisch und Horteinrichtung sowie die Möglichkeit für fachkompetente Unterstützung für die Lehrpersonen erwähnt.

Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung zeigen im Schulalltag Auffälligkeiten im Verhalten, die das Lernen in der Gruppe beeinträchtigen. Diese Auffälligkeiten werden von den Eltern und Lehrerinnen und Lehrern aber unterschiedlich wahrgenommen. Eltern beurteilen ihre Kinder insgesamt weniger auffällig als dies Klassenlehrpersonen tun. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die

betreffenden Kinder in unterschiedlichen Umgebungen erlebt werden (vgl. Preuss-Lausitz, 2005, S. 143).

2.4.3 Zuweisungsprozesse zu sonderpädagogischen Massnahmen

Die Zahl von Kindern und Jugendlichen, die in der obligatorischen Schule nach besonderem Lehrplan unterrichtet werden und sonderpädagogische Unterstützung beanspruchen, hat stetig zugenommen und betrug z.B. im Kanton Zürich im Jahr 2004 schon 6.2%. Es wird zwar mit verschiedenen Strategien versucht, die Defizite zu kompensieren und zu erreichen, dass schulschwache Kinder den Anschluss an die Regelklasse nicht verlieren. Dies gelingt aber nur teilweise und es kommt immer wieder zu belastenden Ausgrenzungen (vgl. Lanfranchi, 2005).

Wie aber kommen nun die Schülerinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten zu einer sonderpädagogischen Unterstützung? Zumeist wird ein Förderbedarf individuell begründet und bezieht sich auf Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten oder Integrationsprobleme. Dabei werden oft systemische Komponenten wie zum Beispiel der familiäre Hintergrund, vor allem aber schulische Faktoren, wie zum Beispiel die Qualität des Unterrichts, selten oder nur am Rande miteinbezogen. Gerade Schulkinder aus sozial unterprivilegierten oder Einwanderungsfamilien werden überproportional häufig schulischen Sonderformen zugeteilt werden. Dies wird mit den Erkenntnissen aus der WASA-Studie (Wachstum des sonderpädagogischen Angebots) eindrücklich bestätigt (vgl. Häfeli & Walther-Müller, 2005).

Lehrpersonen stehen vor einem widersprüchlichen Auftrag der Schule. Zum einen besteht dieser aus der Qualifikation, andererseits aber auch aus Selektion. Im Sinne der Tragfähigkeit des Schulalltags werden Kinder oftmals zuerst mit den eigenen Mitteln der Lehrperson gefördert. Bestehen die Probleme aber weiterhin, werden Fachinstanzen, wie z.B. das schulhausinterne „Fachteam“ oder der schulpsychologische Beratungsdienst eingeschaltet. Es kann angenommen werden, dass dabei strukturelle Mechanismen das Zuweisungsverfahren beeinflussen. Dazu zählen die Berufserfahrung der Lehrperson, ihre Ausbildung, die Klassengrösse oder der Anteil fremdsprachiger Kinder in der eigenen Klasse. Die Vorgehensweise und die Nutzung von Massnahmen sind dazu auch abhängig vom Vorhandensein einer bestimmten sonderpädagogischen Angebotsstruktur (vgl. Lanfranchi, 2005).

Mit der Neuausrichtung der Volksschule und damit auch dem sonderpädagogischen Konzept sollen sich nun die Zuweisungsprozesse verändern. Aufkommende Probleme werden nicht mehr an aussenstehende Experten delegiert, sondern gemeinsam und unter Einbezug verschiedener fachlicher Ressourcen innerhalb der Regelschule zu lösen versucht. Ein

flexibles und durchlässiges System von Fördermassnahmen soll den Regelklassenunterricht unterstützen und diesen nur im Ausnahmefall vorübergehend ersetzen. Das Verfahren des Schulischen Standortgespräches unterstützt das Festlegen und Überprüfen von Förderzielen und soll deren Verbindlichkeit stärken. Ein gemeinsames Verständnis von Unterricht und Förderung bildet dafür die Grundlage.

2.5 Erlebensqualität

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung in den unterschiedlichen Formen der Förderung. „Quality of experience“ oder in der deutschen Übersetzung „Qualität des Erlebens“ steht wie der Begriff „Befinden“ für die stimmungs- und gefühlsmässige Verfassung in einem bestimmten Zeitpunkt, die an einem Optimum gemessen werden kann (vgl. Schallberger, Pfister & Venetz, 1999, S. 13). In der Alltagssprache wie auch in der psychologischen Fachsprache werden die Begriffe „Erlebensqualität“, „Befinden“ oder „Wohlbefinden“ gleichbedeutend verwendet. Im Begriffsfeld „subjektives Wohlbefinden“ werden weitere Begriffe wie „Stimmungen“, „Emotionen“, „Glück“, „Freude“, „Zufriedenheit“ oder „Lebensqualität“ verwendet und sind untereinander nur unscharf abgegrenzt (vgl. Schallberger et al., 1999). Im folgenden sollen für die in dieser Arbeit verwendeten Begriffe „Wohlbefinden“, „habituelles“ und „aktuelles Befinden“ einige Anmerkungen gemacht werden.

2.5.1 Wohlbefinden

Bis in die 1970er Jahre hinein wurde in Psychologie und Pädagogik Emotionen wie Freude und Wohlbefinden vernachlässigt. Die starke Betonung des Leistungsprinzips und der intellektuellen Fähigkeiten der Lernenden wird als mögliche Ursache dafür gesehen (vgl. Gläser-Zikuda & Fuss, 2004). Heute stellt das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler in vielen Leitbildern von integrativen Schulen einen zentralen Aspekt dar. Es wird darin beschrieben, dass es den Schulen ein Anliegen sei, eine lern- und leistungsförderliche Atmosphäre zu gestalten. Sich in der Schule wohl zu fühlen und diese positiv zu erleben, ist ein berechtigtes Bedürfnis aller Schülerinnen und Schüler. Erkenntnisse dazu zeigen allerdings, dass die Umsetzung dieser Bedürfnisse nicht selbstverständlich ist: In pädagogisch-psychologischen Forschungsarbeiten wird wiederholt ein Rückgang der Schulfreude und des Wohlbefindens im Laufe der Schulzeit nachgewiesen. Sprechen die Kinder im Kindergarten noch voller Vorfreude vom Lernen in der Schule, findet bereits in den ersten Schuljahren ein Absinken der positiven Haltung gegenüber der Schule statt. Daneben werben Privatschulen damit, dass sie den Lernenden einen kindgerechteren und

angenehmeren Unterricht anbieten als die Regelschule. Einen Unterricht also, in dem ein Kind noch Kind sein darf und Lernen ganzheitlich gestaltet sei (vgl. Hascher, 2004, S. 8).

Der Begriff „Wohlbefinden“ wird auch gemäss Hascher (2004) uneinheitlich und zum Teil missverständlich verwendet. Er dient als Oberbegriff für verschiedene angenehme Gefühle wie Freude, Stolz und Glück wie auch als Synonym für Zufriedenheit, als Ausdruck positiven Befindens, als Anzeiger von Gesundheit, körperlicher Fitness und Entspannung.

Becker (1991) differenzierte zwischen einem „habituellen Wohlbefinden“, das eher überdauernd und langfristig ist und einem „aktuellem Wohlbefinden“, d.h. einem Wohlbefinden, das im Moment besteht und eher kurzfristig ist. Es wird demnach zwischen verschiedenen zeitlichen Aspekten des Wohlbefindens unterschieden.

2.5.2 Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern

Gläser-Zikuda & Fuss (2004) beschreiben das habituelle Wohlbefinden als eine emotionale Disposition im Zusammenhang mit Schule, Unterricht und den beteiligten Personen über einen längeren Zeitraum, in der positive Emotionen und Bewertungen im Vergleich zu negativen überwiegen. Sich über längere Zeit in der Schule wohlfühlen heisst also, dass die Schülerinnen und Schüler häufig beschwerdefrei sind und sie positive Emotionen erleben, die mit positiver sozialer Einbindung, positiver Wahrnehmung der Lernumwelt und einer positiven Einschätzung der eigenen Fähigkeiten verbunden sind. Aktuelles Wohlbefinden wird durch positive Bewertungen und Erfolgserlebnisse oder sozialer Zuwendung und Nähe hervorgerufen. Aktuelles Wohlbefinden in der Schule umschreibt ein Gefühlserleben im Zusammenhang mit Schule, Unterricht und den beteiligten Personen, wobei positive Emotionen und Bewertungen betreffend der Lerninhalte, der Lernumgebung sowie der eigenen Fähigkeiten im Vergleich zu negativen Emotionen stärker und häufiger ausfallen (vgl. Gläser-Zikuda & Fuss, 2004, S. 30).

Damit Schule und Unterricht von den Lernenden positiv beurteilt wird, ist es wichtig, dass die Erwartungen und Anforderungen, die von Seiten der Schule gestellt werden, den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler entsprechen. Die Schule kann demnach über entsprechende Inhalte und Angebote zur Förderung des Wohlbefindens beitragen.

„ Wer Unterricht erlebt, der subjektiv bedeutsam ist, fühlt sich in der Schule entsprechend wohl“ (Eder, 1995, zit. nach Gläser-Zikuda & Fuss, 2004, S.30). Diese subjektive Bedeutsamkeit ist mit den bisherigen Erfahrungen, Interessen und Zielorientierungen verbunden. Aus diesem Grund soll Unterricht so gestaltet werden, dass die Lernenden in einem positiven sozialen Umfeld lernen und sie die Lerninhalte als bedeutsam erleben können.

Hascher & Baillod (2004) beschreiben Wohlbefinden als ein Gemisch aus vielerlei Gefühlen und Gedanken in Bezug auf Erlebnisse und Erfahrungen in der Schule. So kann sich das Wohlbefinden von Lernenden entwickeln, ist abhängig von der Situation, von Kontexten, von anwesenden Personen und ist somit beeinflussbar. Die folgenden Komponenten stellen das komplexe Phänomen des Wohlbefindens von Schülerinnen und Schülern dar:

Dies zeigt, dass das Wohlbefinden in einer Schulklasse sehr unterschiedlich ausfallen kann – je nachdem, welche Erfahrungen die Lernenden machen und wie sie den schulischen Lebensraum und ihre eigene Rolle darin bewerten (vgl. Hascher & Baillod, 2004, S. 134).

Aufgrund der unterschiedlichen Komponenten von Wohlbefinden und aus den oben beschriebenen Überlegungen kann abgeleitet werden, dass für eine umfassende Beschreibung der Erlebensqualität das habituelle wie auch das aktuelle Befinden erfasst werden soll.

2.5.3 Circumplexmodell affektiver Zustände zur Erfassung der Erlebensqualität

Zur Erfassung des Befindens eignet sich das von Schallberger (2005) im Rahmen einer Serie von Experience-Sampling-Method-Studien (ESM) entwickelte PANAVA-System. Diese Kurzskalen stehen für Positive Aktivierung (PA), Negative Aktivierung (NA) sowie für Valenz (VA). Damit wird für die Erfassung des Befindens am Circumplexmodell (Watson, Wiese, Vaida & Tellegen, 1999) angeknüpft, welches die Gefühls- und Gemütszustände als affektive Konzepte darstellt. Dieses um 45 Grad gedrehte Modell ist in einer kreisförmigen Ebene angeordnet und kombiniert die beiden Dimensionen Valenz (VA) und Aktivierung mit den Dimensionen „Positive Aktivierung (PA)“ und „Negative Aktivierung (NA)“. Beide Dimensionen haben einen positiven wie auch einen negativen Pol. So können zwei Typen positiver Erlebniszustände unterschieden werden: Hohe PA (z.B. motiviert/begeistert) und

tiefe NA (z.B. entspannt/ruhig). Dasselbe gilt auch für die negativen Erlebniszustände: Hohe NA (z.B. gestresst/nervös) und tiefe PA (z.B. lustlos/gelangweilt). Valenz (VA) kann als das gefühlsmässige Gesamturteil des aktuellen Befindens verstanden werden. Es bewegt sich zwischen den Punkten glücklich und zufrieden bzw. unglücklich und unzufrieden. Das Ausmass der momentanen Aktivierung ist die Aktivierung. Anhand dieser Dimensionen lassen sich nun alle affektiven Zustände der Befindlichkeit beschreiben. Sie sind damit eine Kombination von Valenz und Aktivierung und der dazugehörenden Intensität, die mit Positiver Aktivierung (PA) oder Negativer Aktivierung (NA) bezeichnet wird. Der rechte Halbkreis der Grafik umschreibt dabei die positiven, der linke Halbkreis die negativen Befindenzustände. Eine tiefe Aktivierung in Kombination mit einer tiefen Valenz kann mit Adjektiven wie „müde“, „gelangweilt“ oder „lustlos“ umschrieben werden. Im Gegensatz dazu werden für eine hohe Valenz und eine hohe Aktivierung Adjektive wie „hellwach“, „motiviert“ oder „begeistert“ verwendet (vgl. Venetz et al., 2010).

Abb. 2: Circumplexmodell affektiver Zustände, adaptiert nach Watson & Tellegen (vgl. Venetz et al., 2010)

2.5.4 Tätigkeitserleben

Im vorliegenden Projekt steht die Qualität des Erlebens in wechselnden Unterrichtssituationen und Förderungsformen im Zentrum. Mit dem Circumplexmodell affektiver Zustände können die emotionalen Komponenten des aktuellen Wohlbefindens dargestellt werden. Um beschreiben zu können, wie ausgeprägt sich die Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihr Lernen oder ihre Arbeit vertiefen, muss auch das tätigkeitsspezifische Erleben erfasst werden. Dazu wurde im Projekt D5 (Venetz et al., 2010),

dessen Daten die Grundlage für diese Arbeit bilden, das Flow-Konzept wie auch Überlegungen zur Anstrengungsbereitschaft herangezogen.

Die von Csikszentmihalyi (1985) entwickelte Flow-Theorie setzt sich mit dem Phänomen der positiven Aktivierung auseinander und ist aus diesem Grund geeignet, die Erlebensqualität Lernender im Unterricht zu präzisieren. Die ursprüngliche Theorie beschäftigte sich mit dem Phänomen der intrinsisch motivierten Tätigkeiten, also Tätigkeiten, die aus Freude selber ausgeübt werden und nicht eines Zieles wegen. Dazu wurden Interviews mit z.B. Felskletterern oder Schachspielern und Künstlern durchgeführt. Personen, die bei unterschiedlichen Tätigkeiten immer wieder in diesen besonderen Erlebenszustand gelangten, erlebten ihr Tun als „fliessend“. Der Begriff „Flow“ bezeichnet also ein Gefühl des völligen Aufgehens in einer bestimmten Tätigkeit. Das Flow-Erleben wird dem entsprechend als das Mass dafür betrachtet, wie sehr Personen in ihrer Tätigkeit „aufgehen“ (vgl. Csikszentmihalyi, 1985). In einer späteren Arbeit nennt Csikszentmihalyi dazu einige Komponenten des Flow-Erlebens: Verschmelzung von Handlung und Bewusstsein, Zentrierung der Aufmerksamkeit auf einen beschränkten Umweltausschnitt, Selbstvergessenheit und Ausübung von Kontrolle über Handlung und Umwelt (vgl. Schallberger et al., 1999). Soll Flow erlebt werden können, müssen die Anforderungen, die gestellt werden, im Gleichgewicht zu den mitgebrachten Fähigkeiten sein. Für Schule und Unterricht bedeutet dies, dass die Erwartungen und Anforderungen den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler laufend angepasst werden müssen.

Schulische Lernsituationen verlangen von den Schülerinnen und Schülern, dass sie sich selbst regulieren, ihre Emotionen steuern. Andererseits geht es aber auch darum, dass sich Lernende selbst kontrollieren und in Belastungssituationen anstrengungsbereit bleiben. Die Selbststeuerung während erheblicher Zeiträume spielt dabei im Unterricht eine zentrale Rolle (vgl. Venetz et al., 2010). Gerade für die Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung sind diese Kompetenzen bedeutsam. Dazu nennt Matthes (2009) als wichtigen Indikator für das Vorliegen einer Lernstörung die vom Lernenden ungenügend genutzte Lernzeit. Als Ursache dafür erwähnt er z.B. eine geringe Konzentrations- und Ausdauerfähigkeit sowie die begrenzte Fähigkeit, strukturiert zu arbeiten und sich über einen längeren Zeitraum anstrengen zu können. Als Folge davon verlieren die Kinder mit Lernschwierigkeiten die Lust, können sich schlechter konzentrieren, haben Angst davor, ihre Schwächen könnten entdeckt werden, beginnen zu vermeiden, kontrollieren sich selber nicht mehr und orientieren sich immer häufiger an Misserfolgen (vgl. Matthes, 2009, S. 13).

Neben dem Flow-Erleben ist die situative Anstrengungsbereitschaft deshalb eine weitere, wichtige Komponente des Tätigkeitserlebens, welche in dieser Arbeit untersucht werden soll.

2.5.5 Zeitstichprobenmethode (Experience Sampling Method ESM)

Soll das effektive Befinden im Alltag untersucht werden, muss im Gegensatz zu traditionellen Fragebogenerhebungen, dort angeknüpft werden, wo es auch tatsächlich stattfindet, nämlich im Alltag selber. Um das unmittelbare Erleben von Lernenden in unterschiedlichen Unterrichtssituationen im schulischen Alltag zu untersuchen, bietet sich deshalb das Zeitstichprobenverfahren, die Experience Sampling Method ESM an. Die Technik besteht darin, die Untersuchungspersonen, in diesem Fall die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen, mehrmals täglich mit Hilfe eines Signals aufzufordern, ihr aktuelles Erleben zu protokollieren (vgl. Schallberger et al. 1999). In einer bestimmten Untersuchungsperiode (meistens eine Woche) wird also mit Hilfe eines programmierten Signalgebers (Pager, Uhr oder Pocket-Computer) an verschiedenen, zufällig verteilten Zeitpunkten mehrmals pro Tag ein Signal ertönen. Die Untersuchungspersonen füllen darauf hin einen kurzen, standardisierten Fragebogen, den Experience-Sampling-Fragebogen (ESF) aus. Dadurch ist es möglich, spezifische Angaben zu Alltagssituationen erheben zu können. Das Ausfüllen des Fragebogens (ESF) muss notgedrungen sehr kurz sein und dauert in der Regel nicht länger als zwei bis vier Minuten. Die Fragen beziehen sich üblicherweise auf das aktuelle Befinden, die aktuelle Tätigkeit und die aktuelle Situation. Mit der ESM ist eine unmittelbare Nähe zum Geschehen gegeben, die Daten werden aus dem natürlichen Lebenskontext gewonnen. Verzerrte Erinnerungseffekte können im Vergleich zu Selbstbeschreibungsmethoden minimiert werden und die ESM-Daten lassen sich mit Fragebogendaten gut verknüpfen (vgl. Venetz et al., 2010).

2.6 Zusammenfassung

Im theoretischen Teil wurde einführend die Entwicklung von der separativen zur integrativen Schulung erläutert. Die dargestellten Befunde zur Wirkung schulischer Integration zeigen sowohl Vor- als auch Nachteile für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten auf. Integrativ beschulte Lernende schätzen sich betreffend des Begabungskonzeptes und der sozialen Stellung innerhalb der Klasse tiefer ein als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ohne zusätzliche Förderung. Im Bereich der Schulleistungsentwicklung zeigen sich dagegen mindestens gleich gute Resultate zwischen integrativ und separativ beschulten Kindern. Anschliessend wurden integrative Organisationsformen vorgestellt und die integrative Didaktik wie auch die unterschiedlichen Formen der Förderung beschrieben. Weiter wurde auf die Gruppe der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung und die Schwierigkeiten der sonderpädagogischen Zuweisungsverfahren eingegangen.

Im Fokus dieser Arbeit steht die Erlebensqualität Lernender mit sonderpädagogischer Unterstützung. Es soll untersucht werden, wie die Schülerinnen und Schüler die unterschiedlichen Formen der Förderung erleben. Dazu wurden die Begriffe Wohlbefinden, habituelles und aktuelles Befinden erläutert. Während beim habituellen Befinden von einer überdauernden, zeitlich relativ stabilen Befindenslage gesprochen wird, meint das aktuelle Wohlbefinden die augenblickliche Befindlichkeit, welche stärker von der jeweiligen Situation abhängt. Mit der Experience Sampling Method (ESM) wurde im Projekt D5 (vgl. Venetz et al., 2010), welches die Datensätze für diese Arbeit beisteuerte, eine geeignete Forschungsmethode zur Erhebung der Erlebensqualität eingesetzt.

Es zeigt sich, dass zum Erleben Lernender von unterschiedlichen sonderpädagogischen Förderungsformen kaum Forschungen durchgeführt wurden. In der heute klar angestrebten vermehrten integrativen Beschulung von Kindern mit Unterstützungsbedarf hat das konkrete Prozesserleben eine bestimmte Relevanz. Wenn rund ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler in integrativen Regelklassen ein sonderpädagogisches Förderangebot besuchen, interessiert, wie sie die Qualität der Lernprozesse erleben.

3 Fragestellungen

Im Zentrum dieser Forschungsarbeit steht die Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung in den unterschiedlichen Formen der Förderung innerhalb integrativer Regelklassen. Aufgrund der theoretischen Überlegungen wird mit dem vorliegenden Projekt folgende Hauptfragestellung bearbeitet:

Wie erleben Lernende mit sonderpädagogischer Unterstützung in integrativen Regelklassen die unterschiedlichen Formen der Förderung (ausschliesslich im Klassenunterricht, teilweise im Klassenunterricht, teilweise in Einzel - oder Gruppenförderung, ausschliesslich in Einzel- oder Gruppenförderung) ?

Aus dieser Hauptfrage lassen sich drei weitere Unterfragen ableiten, die zum einen die Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung genauer beschreiben und zum anderen das habituelle Befinden generell wie auch das aktuelle Befinden in den jeweiligen Förderformen untersucht.

Frage 1:

Wie lassen sich die Schülerinnen und Schüler mit einer sonderpädagogischen Unterstützung genauer beschreiben?

Die Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Unterstützung soll nach folgenden Merkmalen erfasst und beschrieben werden:

- Geschlecht
- Zuweisungsverfahren zur sonderpädagogischen Massnahme
- Sprachliche Herkunft
- Eventuelle Behinderungsformen
- Individuelle Lernziele in den Fächern Mathematik, Sprache, Mensch und Umwelt
- Nutzung des Förderangebots (Integrative Förderung, Therapie, Deutsch als Zweitsprache, Unterstützung bei Sinnes- und Körperbehinderungen)
- Ausmass des Förderbedarfs in den ICF-Bereichen „Allgemeines Lernen“, „Mathematisches Lernen“, „Lesen und Schreiben“, „Umgang mit Menschen“ und „Umgang mit Anforderungen“

Frage 2:

Wie erleben sich die Lernenden mit unterschiedlicher sonderpädagogischer Unterstützung in Bezug auf das Integriertheitserleben generell?

- Habituelles Befinden und Tätigkeitserleben
- Integriertheitserleben (Emotionale und Soziale Integration, Leistungsmotivationale Integration)

Frage 3:

Wie erleben die Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung den konkreten, momentanen Unterricht?

- Momentanes Befinden und Tätigkeitserleben (Positive Aktivierung, Negative Aktivierung, Valenz, Flow-Erleben und Anstrengung)
- Momentanes Befinden in Bezug zur Unterrichtsform
- Momentanes Befinden in Bezug zur Unterrichtssituation
- Momentanes Befinden in Bezug zur Unterrichtsorganisation
- Momentanes Befinden in Bezug zur Wahlfreiheit der Aufgaben
- Momentanes Befinden in Bezug zur unterrichtenden Lehrperson
- Momentanes Befinden in Bezug zur aktuellen Sozialform

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Die vorliegende Arbeit basiert auf den durch das Projekt D5 der Hochschule für Heilpädagogik Zürich erhobenen Daten. Aus diesem Grund wird im nachfolgenden Teil zuerst der Untersuchungsablauf des Projekts „Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen“ (Venetz et al., 2010) skizziert. Die nachfolgende Beschreibung der in der Untersuchung verwendeten Instrumente ist auf diejenigen beschränkt, die im vorliegenden Projekt auch tatsächlich ausgewertet wurden.

4.1 Untersuchungsablauf Projekt D5

In der Untersuchung wurden Schülerinnen und Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf aus integrativen Regelklassen sowie ihre Lehrpersonen rekrutiert. Daneben wurden auch aus Klein- oder Sonderklassen Lernende und ihre Lehrpersonen für das Projekt gewonnen. Die Klassen stammen aus den Kantonen Basel-Stadt, Graubünden, Thurgau, St. Gallen und Zürich. Damit die Lehrpersonen aus dem Projekt auch für sich einen Nutzen ziehen konnten, wurde ihnen am Ende der Untersuchungswoche ein Dossier zusammengestellt, in dem die Ergebnisse der jeweiligen Klasse spezifisch dargestellt wurden.

Instruktion

Die Klassen und ihre Lehrpersonen wurden direkt vor Ort über die einzelnen Schritte der Untersuchungswoche instruiert. Neben der Erklärung der Handhabung der Signalgeber und der verwendeten Instrumente wurde mit den Schülerinnen und Schülern eine Einführungslektion durchgeführt. Dabei wurden den Lernenden die wichtigsten Ziele des Projektes erklärt und sie erhielten Gelegenheit, das Ausfüllen des Experience-Sampling-Fragebogens (ESF) zu probieren.

Untersuchungswoche

Eine Untersuchungswoche dauerte von Montag bis zum Freitag derselben Woche. Die Signale, die in der Untersuchungswoche an 14 Zeitpunkten ertönten, wurden per Computer zufällig gewählt. Zu den gesetzten Rahmenbedingungen zählte jedoch, dass keine Signale in den Pausen, zwei Signale am Morgen und eines am Nachmittag und mindestens ein Signal in einer integrierten Förderlektion (ISF) ertönte. Bei den Fächern wurde darauf geachtet, dass mindestens eine Lektion Sport, eine Lektion im gestalterischen Bereich und je eine Lektion Sprache und Mathematik erfasst werden konnte. Die Übermittlung der Signale wurde durch Pager oder Mobiltelefone umgesetzt. Bei jedem Ertönen des Signals füllten die

Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen einen Experience-Sampling-Fragebogen (ESF) aus. Dies dauerte zwischen zwei und vier Minuten.

Schlussfragebogen

Im Anschluss an die Untersuchungswoche wurden mit einem konventionellen Schlussfragebogen (SFB) weitere Daten erhoben. Im Anhang A und B sind als Überblick und zum besseren Verständnis die eingesetzten Fragebogen ESF und SFB aufgeführt.

4.2 Instrumente

In diesem Projekt wurden zwei verschiedene Kategorien von Daten ausgewertet. Zum einen sind dies Daten, die das aktuelle Erleben beschreiben. Sie wurden mittels Experience-Sampling-Fragebogen (ESF) während der Untersuchungswoche erhoben. Zum anderen wurde mit dem Schlussfragebogen (SFB) Merkmale der Person erfragt, die zeitlich eher stabiler sind. Beide Fragebogen wurden sowohl von den Lernenden wie auch von den Lehrpersonen ausgefüllt.

4.2.1 Erfassung Erlebensqualität

Die Erlebensqualität umfasst die beiden Komponenten „Aktuelles Befinden“ und „Aktuelles Tätigkeitserleben“, die beide mittels ESF erhoben wurden. Für das aktuelle Befinden ist die PANAVA-Kurzskala (Schallberger, 2005) eingesetzt worden. Die drei Dimensionen Positive Aktivierung (PA), Negative Aktivierung (NA) und Valenz (VA) wurden mit unterschiedlichen Adjektivpaaren erfasst. Das aktuelle Tätigkeitserleben konnte mit einer adaptierten Flow-Kurzskala (FKS) (Rheinberg, Vollmeyer & Engeser, 2003) ermittelt werden. Die Lernenden gaben dazu im ESF Informationen über ihr Tun direkt vor dem Signal.

Tab. 1: Skalen zur Erlebnisqualität und zum Tätigkeitserleben

Skalen	Items
Positive Aktivierung (PA)	begeistert – gelangweilt hoch motiviert – lustlos hellwach – müde voller Energie – energielos
Negative Aktivierung (NA)	gestress – entspannt nervös – ruhig verärgert – friedlich besorgt – sorgenfrei
Valenz (VA)	glücklich – unglücklich zufrieden – unzufrieden

Flow-Erleben	Ich bin überhaupt nicht bei der Sache
Besorgnis	Es geht für mich um etwas Wichtiges. Ich weiss genau, wie es geht.
Anstrengungsbereitschaft	Ich bin unsicher, ob es gut rauskommt. Ich streng mich an. Ich finde es hoch interessant. Die Zeit vergeht im Flug. Ich gebe mir grosse Mühe. Ich kann mich nicht richtig konzentrieren. Ich will erfolgreich sein. Ich darf jetzt keine Fehler machen. Es macht mir grosse Freude. Ich finde es langweilig.

Die Erhebung der Situationsmerkmale im ESF gibt Aufschlüsse über die Erlebensqualität der Lernenden in speziellen Unterrichtssituationen. In der folgenden Tabelle sind diese erfragten situativen Merkmale ersichtlich.

Tab. 2: Situationsmerkmale

Angaben von	Kategorie	Codes
Schülerinnen und Schüler	Sozialform	1 = allein 2 = zu zweit 3 = Gruppe 4 = mit Klasse 5 = höre LP zu 6 = höre Mitschüler(in) zu
	Unterrichtende Lehrperson	1 = Klassenlehrperson 2 = Fachlehrperson 3 = SHP, 4 = andere
	Aufgabenwahlmöglichkeit	1 = ja 2 = nein
Lehrperson	Aktuelle Unterrichtsform	1 = alleine 2 = zu zweit (im gleichen Raum) 3 = zu zweit (versch. Räume)
	Unterrichtsorganisation	1 = ganze Klasse 2 = Halbklassse 3 = Fördergruppe 4 = eine(n) Schüler(in)
	Unterrichtssituation	1 = Lernsituation 2 = beides 3 = Leistungssituation 4 = weder noch

4.2.2 Erfassung der Merkmale der Person

Die Merkmale der Person, die in enger Beziehung zum aktuellen Erleben im Schulunterricht stehen, wurden im Anschluss an die Untersuchungswoche durch eine konventionelle Befragung erhoben. Das dafür verwendete Instrument ist der Schlussfragebogen (SFB).

Habituelles Befinden

Gleich wie bei der Erhebung des aktuellen Befindens wurden auch beim habituellen Befinden die PANAVA-KS zur Erfassung eingesetzt. Die Schülerinnen und Schüler gaben im SFB an, wie sie den Schulunterricht im Allgemeinen erleben („Im Allgemeinen fühle ich mich im Schulunterricht...“). Die Emotionen sind in der Tabelle 1 ersichtlich. Der Schlussfragebogen (SFB) ist im Anhang aufgeführt.

Integriertheitserleben

Das Integriertheitserleben der Schülerinnen und Schüler wurde mit dem Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Lernenden (FDI) von Haeberlin, Moser, Bless & Klaghofer (1989) ermittelt. Der FDI besteht aus den drei Skalen emotionale, soziale und leistungsmotivationale Integration. Die *emotionale Integration* wurde durch eine Selbsteinschätzung des habituellen Befindens in Bezug zur Schule erfasst. Dazu machten die Lernenden Angaben zu Fragen wie z.B. „Ich gehe gerne in die Schule“ oder „Ohne Schule wäre alles viel schöner“. Bei der Erfassung der *sozialen Integration* wurde eine Selbsteinschätzung der Beziehung der Lernenden zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern durch Items wie z.B. „Ich bin sehr gerne mit meinen Mitschüler(innen) zusammen“ oder „Ich habe sehr viele Freunde in meiner Klasse“ erfasst. Die dritte Skala der *leistungsmotivationalen Integration* bezieht sich auf das schulische Begabungsselbstkonzept. Dazu zählten im SFB Items wie z.B. „Das Lernen bereitet mir grosse Mühe“ oder „Obwohl ich mich anstrenge, kann ich schwierige Aufgaben nicht lösen“.

4.2.3 Erfassung der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung

Im Schlussfragebogen füllten die Klassenlehrpersonen den standardisierten Fragebogen SDQ (Goodman, 1997) zu den Stärken und Schwächen der einzelnen Kinder aus. Auf der zweiten Seite dieses Fragebogens wurden dann die Angaben zum Förderbedarf und der Förderung der jeweiligen Lernenden erhoben. Zu Beginn wurde die Lehrperson aufgefordert, anzugeben, ob das betreffende Kind sonderpädagogische Unterstützung bzw. Begabungsförderung erhält. War dies nicht der Fall, mussten keine weiteren Fragen mehr beantwortet werden. Traf dies jedoch zu, wurde die Art der Zuweisung (durch ein schulinternes Verfahren oder durch den Schulpsychologischen Dienst) erfragt. In einer weiteren Frage wurde darauf das Ausmass des Förderbedarfs durch die Lehrperson in den Stufen „kein“, „gering“ und „gross“ eingeschätzt. Zur Auswahl standen die Bereiche *Allgemeines Lernen, Mathematisches Lernen, Lesen und Schreiben, Umgang mit Menschen* und *Umgang mit Anforderungen*. In der dritten Frage wurde die Art der Förderangebote, die

die betreffende Schülerin oder der betreffende Schüler erhält, erfasst. Dazu zählen *Integrative Förderung, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Therapien (Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie, Legasthenie usw.), Unterstützungsangebote bei Sinnes- und Körperbehinderungen* sowie *Begabungsförderung*. Die vierte Frage bezieht sich auf die Form der Förderung. Diese Fragestellung wurde als Basis für das vorliegende Projekt ausgewählt. Die Ergebnisse sollen im Hinblick auf die drei Förderformen *ausschliesslich im Klassenunterricht, teilweise im Klassenunterricht, teilweise in Einzel- oder Gruppenförderung* oder *ausschliesslich in Einzel- oder Gruppenförderung* ausgewertet werden. Des Weiteren wurden die Lehrpersonen aufgefordert, Angaben zu allfälligen individuellen Lernzielen festzuhalten. Zur Auswahl standen die drei Fächer *Mathematik, Sprache* und *Mensch und Umwelt*. Zuletzt wurde noch erfragt, ob eine geistige, körperliche oder eine Sinnesbehinderung (Hören, Sehen) vorliegt. Der Fragebogen ist Teil des Schlussfragebogens (SFB) und ist im Anhang ersichtlich.

Diese Angaben der Lehrpersonen führten zu einer detaillierten Beschreibung der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung, welche im Ergebnisteil (Kap. 5.1) dargestellt ist. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle auf eine Stichprobenbeschreibung verzichtet.

4.3 Datenaufbereitung

Die Berechnung der Ergebnisse in der vorliegenden Arbeit erfolgte mit dem SPSS-Statistik-Programm Version 19. Die Datensätze stammen aus dem Projekt D5 „Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen“ (Venetz et al., 2010). Sie wurden so bereinigt, dass sie nur noch die Daten der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung aus den integrativen Regelklassen enthalten. In einer zweiten Version wurden dann auch die Lernenden mit Begabungsförderung ausgeschlossen. Für die Berechnung der Ergebnisse des Momentanen Befindens wurde durch M. Venetz die Datensätze der Schülerinnen und Schüler (ESF) und der Lehrpersonen (ESF) verknüpft.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden anhand der erhobenen Daten die Forschungsfragen beantwortet. Der Aufbau der Ergebnisse erfolgt entlang der einzelnen drei Fragestellungen. Im ersten Kapitel 5.1 wird die Stichprobe der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung beschrieben. Diese entspricht der ersten Fragestellung. Im nächsten Kapitel 5.2 werden die Ergebnisse bezüglich des habituellen Befindens und des Integriertheitserlebens dargestellt (zweite Fragestellung). Im Kapitel 5.3 wird die dritte Fragestellung zum aktuellen Erleben im Unterricht aufgegriffen.

5.1 Beschreibung der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung

5.1.1 Sonderpädagogische Unterstützung

Für das Projekt D5 (Venetz et al., 2010) wurden Lernende aus integrativen Regelklassen und Klein- oder Sonderklassen ausgewählt. Diese stammten aus den fünf Kantonen Basel-Stadt, Graubünden, Thurgau, St. Gallen und Zürich. Für das vorliegende Projekt wurden die Daten aus dem Kanton Basel-Stadt nicht mehr berücksichtigt, da sich das Regelschulsystem von den anderen vier Kantonen unterscheidet. Auch die Angaben der Lernenden aus Klein- oder Sonderklassen fielen weg, da in diesem Projekt nur Lernende aus integrativen Regelklassen erfasst wurden. In Kapitel 4.2.3 wurde bereits erwähnt, dass die Lehrpersonen im Schlussfragebogen für jede Schülerin und jeden Schüler angegeben haben, ob eine sonderpädagogische Massnahme zugewiesen wurde oder nicht. In Tabelle 3 ist ersichtlich, dass mehr als ein Fünftel (21.6 %) aller Kinder sonderpädagogisch unterstützt wird. Der Anteil an Knaben (11.0 %) und Mädchen (10.6 %) ist beinahe ausgeglichen. In dieser Darstellung sind die Lernenden mit einer Begabungsförderung noch enthalten.

Tab. 3: Lernende mit sonderpädagogischer Unterstützung aus Projekt D5 inkl. Begabtenförderung

Sonderpädagogische Unterstützung	Schüler		Schülerinnen		Total	
	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ
ja	66	11.0%	64	10.6%	130	21.6%
nein	246	40.9%	226	37.5%	472	78.4%
Total	312	51.9%	290	48.1%	602	100.0%

Die Schülerinnen und Schüler mit einer Begabungsförderung nehmen in der Gruppe der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung eine besondere Rolle ein. Sie weisen in allen Bereichen einen deutlich geringeren Förderbedarf auf als die restlichen Lernenden. Ihr Anteil an der Gruppe der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung ist mit 16.5 %

sehr gross (s. Tab. 4). Es kann davon ausgegangen werden, dass sie die Untersuchungen in diesem Projekt durch ihre Einschätzungen der Erlebensqualität erheblich verzerren. Aus diesem Grund wurden sie bis auf zwei Lernende, welche zusätzlich noch ein anderes Förderangebot besuchen (1 DaZ, 1 Therapie), für die Auswertung der Ergebnisse nicht berücksichtigt und aus dem Datensatz entfernt. Die nun bereinigte Stichprobe von Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung in integrativen Regelklassen umfasst also noch 110 Schülerinnen und Schüler.

Tab. 4: Anteil Lernende mit Begabungsförderung

Begabungsförderung	Häufigkeit	
	absolut	relativ
ja	21	16.5%
nein	106	83.5%
Total	127	100.0%

Anmerkung: Fehlende Angaben: 3, n = 130

Wie bereits im Kapitel 4.2.3 erwähnt, gaben die Lehrpersonen am Ende der Untersuchungswoche verschiedene weitere Informationen zu den einzelnen Schülerinnen und Schüler an. Zunächst lässt sich festhalten, dass sich die Stichprobe aus 58 Knaben und 52 Mädchen zusammensetzt. Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Häufigkeitsverteilungen weiterer verschiedener Merkmale. Beim Zuweisungsverfahren ist ersichtlich, dass die Mehrheit der Lernenden (62.6 %) durch den Schulpsychologischen Dienst einer Massnahme zugewiesen wurden. Bei der Zuweisung durch ein schulinternes Verfahren liegt der Wert bei 37.4 %. Richtet man den Blick auf die sprachliche Herkunft, ist zu erkennen, dass 54.2 % der Lernenden deutschsprachig, 31.8 % fremdsprachig und 14.0 % zweisprachig sind. Drei Kinder weisen eine körperliche und drei eine geistige Behinderung auf, ein Kind ist mehrfach behindert und weist eine körperliche, geistige sowie eine Sinnesbehinderung auf. Aus diesem Grund ist das Total der Lernenden in diesem Tabellenabschnitt höher als 110 Lernende. Für rund ein Drittel (32.7 %) aller Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung sind individuelle Lernziele vereinbart worden. Im Fach Mathematik sind dies 32 Kinder (29.1 %), in Sprache 20 Kinder (18.2 %) und im Bereich Mensch und Umwelt 8 Kinder (7.3 %). Insgesamt weisen 11 Kinder in zwei und 7 Kinder in drei Fächern ein individuelles Lernziel auf. Auch hier ist deshalb in der Darstellung der Tabelle 5 das Total der Lernenden höher und liegt bei 134 (121.8 %).

Tab. 5: Ausgewählte Merkmale zu den Kindern mit sonderpädagogischer Unterstützung

	Schüler (n= 58)		Schülerinnen (n = 52)		Total (n= 110)	
	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ
Zuweisungsverfahren						
<i>schulinternes Verfahren</i>	19	17.8%	21	19.6%	40	37.4%
<i>SPD</i>	38	35.5%	29	27.1%	67	62.6%
Total	57	53.3%	50	46.7%	107	100.0%
Sprachliche Herkunft						
<i>deutschsprachige</i>	30	28.0%	28	26.2%	58	54.2%
<i>fremdsprachige</i>	19	17.8%	15	14.0%	34	31.8%
<i>deutsch & fremdsprachige</i>	8	7.5%	7	6.5%	15	14.0%
Total	57	53.3%	50	46.7%	107	100.0%
Behinderungsformen						
<i>körperliche Behinderung</i>	3	2.7%	1	0.9%	4	3.6%
<i>geistige Behinderung</i>	2	1.8%	2	1.8%	4	3.6%
<i>Sinnesbehinderung</i>	0	0.0%	1	0.9%	1	0.9%
<i>Keine Behinderung</i>	53	48.2%	50	45.4%	103	93.6%
Total	58	52.7%	54	49.0%	112	101.7%
individuelle Lernziele						
<i>Mathematik</i>	15	13.6%	17	15.5%	32	29.1%
<i>Sprache</i>	13	11.8%	7	6.4%	20	18.2%
<i>Mensch & Umwelt</i>	3	2.7%	5	4.5%	8	7.2%
<i>keine ind. Lernziele</i>	39	35.5%	35	31.8%	74	67.3%
Total	70	63.6%	64	58.2%	134	121.8%

Anmerkung: Fehlende Angaben bei Zuweisungsverfahren, Sprachliche Herkunft, n = 110

Im vorliegenden Projekt wird die Erlebensqualität dieser Gruppe von Lernenden in den unterschiedlichen Formen der Förderung untersucht. Diese drei Formen (ausschliesslich in der Klasse, teilweise in der Klasse, teilweise in Einzel - oder Gruppenförderung, ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung) bilden somit den Kern der Auswertung der Ergebnisse. Deshalb sind nachfolgenden Darstellungen jeweils auf diese drei Formen der Förderung bezogen. In Tabelle 6 ist zuerst einmal ersichtlich, wie die Verteilung der Lernenden dieser Stichprobe aussieht. In der Untersuchungswoche wurden 13 Lernende (12.0 %) ausschliesslich in der Klasse gefördert. Die grosse Mehrheit (63 Lernende / 58.4 %) besuchten den Unterricht teilweise in der Klasse und teilweise in Einzel - oder Gruppenförderung. Rund ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler (32 Lernende / 29.6 %) besuchten ausschliesslich die Einzel - oder Gruppenförderung.

Tab. 6: Form der Förderung der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung (ohne Begabtenförderung)

	Häufigkeit	
	absolut	relativ
Ausschliesslich in Klasse	13	12.0%
Teilweise in Klasse, teilweise in Einzel- oder Gruppenförderung	63	58.4%
Ausschliesslich in Einzel- oder Gruppenförderung	32	29.6%
Total	108	100.0%

Anmerkung: Fehlende Angaben: 2, n = 110

Die gesammelten Daten zu den Merkmalen der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung aus Tabelle 5 werden nun in Tabelle 7 differenziert nach den drei Formen der Förderung dargestellt. Nun wird die Verteilung der Kinder auf die drei Förderungsformen ersichtlich. Analog zur Tabelle 6 wird deutlich, dass die überwiegende Mehrheit der Lernenden teilweise in der Klasse und teilweise in Einzel - oder Gruppenförderung geschult wird. Beim Geschlecht lässt sich festhalten, dass Knaben und Mädchen etwa gleich auf die drei Formen verteilt sind. Hier tritt die deutlichste Differenz in der Einzel - oder Gruppenförderung auf, die von Knaben (17.6 %) häufiger besucht wird als von Mädchen (12.0 %).

Von den insgesamt 39 Lernenden mit einem schulinternen Zuweisungsverfahren verteilen sich die Kinder wie folgt auf die drei Förderungsformen: 3 Kinder (2.9 %) „ausschliesslich in Klasse“, 19 Kinder (18.1 %) „in Klasse und Einzel - oder Gruppenförderung“ und 17 Kinder (16.2 %) „nur Einzel - oder Gruppenförderung“. Beim Verfahren über den Schulpsychologischen Dienst sind 9 Kinder (8.6 %) in der Förderungsform „ausschliesslich in Klasse“, 43 Kinder (41.0 %) „in Klasse und Einzel - oder Gruppenförderung“ und 14 Kinder (13.3 %) „nur Einzel - oder Gruppenförderung“. Diese Verteilung entspricht in etwa den Prozentwerten der allgemeinen Verteilung der Lernenden auf diese drei Formen der Förderung (s. Tab. 6).

Sieht man sich die Werte der sprachlichen Herkunft an, lässt sich feststellen, dass der überwiegende Teil der fremdsprachigen Lernenden (25 von 32 Kindern) in der gemischten Förderform (Klasse und Einzel - oder Gruppenförderung) unterrichtet wird. Dies dürfte unter anderem daran liegen, dass dies einer der bevorzugten Unterrichtsformen für Deutsch als Zweitsprache entspricht.

Kein Kind mit einer Behinderungsform wird ausschliesslich in der Klasse gefördert. Ein Kind (0.9 %) mit einer körperlichen Behinderung und drei mit einer geistigen Behinderung (2.8 %) werden teilweise in der Klasse und teilweise in Einzel - oder Gruppenförderung geschult. Ein weiteres Kind mit einer körperlichen Behinderung und das Kind, welches mehrfach behindert ist, besuchen den Unterricht ausschliesslich in der Einzel - oder Gruppenförderung.

Die Betrachtung des Bereichs individuelle Lernziele zeigt, dass rund ein Drittel (32.4 %) aller Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung in einem oder in mehreren Fächern individuelle Lernziele aufweisen. Die grosse Mehrheit der Kinder aus dieser Gruppe werden teilweise in der Klasse und teilweise in Einzel - oder Gruppenförderung betreut. In der Mathematik sind dies 25 von 32 Kindern (78 %), in der Sprache 14 von 19 Kindern (73.7 %) und in Mensch und Umwelt 6 von 8 Kindern (75 %). Die restlichen Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen verteilen sich beinahe gleichmässig auf die anderen beiden Formen der Förderung (ausschliesslich in der Klasse, ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung).

Tab. 7: Ausgewählte Merkmale der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung differenziert nach Förderungsform

	Förderungsform							
	ausschliesslich in Klasse		in Klasse & Einzel- bzw. Gruppen- förderung		nur Einzel- bzw. Gruppen- förderung		Total	
	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ
Geschlecht								
<i>Schüler</i>	5	4.6%	32	29.6%	19	17.6%	56	51.9%
<i>Schülerinnen</i>	8	7.4%	31	28.7%	13	12.0%	52	48.1%
Total	13	12.0%	63	58.3%	32	29.6%	108	100.0%
Zuweisungsverfahren								
<i>schulinternes Verfahren</i>	3	2.8%	19	18.1%	17	16.2%	39	37.1%
<i>SPD</i>	9	8.6%	43	41.0%	14	13.3%	66	62.9%
Total	12	11.4%	62	59.1%	31	29.5%	105	100.0%
Sprachliche Herkunft								
<i>deutschsprachige</i>	6	5.6%	30	28.6%	22	21.0%	58	55.2%
<i>fremdsprachige</i>	3	2.9%	25	23.8%	4	3.8%	32	30.5%
<i>deutsch & fremdsprachige</i>	3	2.9%	6	5.7%	6	5.7%	15	14.3%
Total	12	11.4%	61	58.1%	32	30.5%	105	100.0%
Behinderungsformen								
<i>körperliche Behinderung</i>	0	0.0%	1	0.9%	2	1.9%	3	2.8%
<i>geistige Behinderung</i>	0	0.0%	3	2.8%	1	0.9%	4	3.7%
<i>Sinnesbehinderung</i>	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	1	0.9%
<i>Keine Behinderung</i>	13	12.0%	59	54.6%	30	27.8%	102	94.4%
Total	13	12.0%	63	58.3%	32	31.5%	110	101.8%
individuelle Lernziele								
<i>Mathematik</i>	4	3.7%	25	23.1%	3	2.8%	32	29.6%
<i>Sprache</i>	1	0.9%	14	13.0%	4	3.7%	19	17.6%
<i>Mensch & Umwelt</i>	0	0.0%	6	5.6%	2	1.9%	8	7.4%
<i>keine ind. Lernziele</i>	9	8.3%	36	33.3%	28	25.9%	73	67.6%
Total	14	12.9%	81	75.0%	37	34.3%	132	122.2%

Anmerkung: Fehlende Angaben bei Geschlecht, Zuweisungsverfahren, Sprachliche Herkunft, n = 110

5.1.2 Nutzung der Förderangebote

Tabelle 8 informiert darüber, wie häufig die einzelnen Förderangebote von Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung besucht werden. Auch in dieser Darstellung liegt das Total mit 125 über den insgesamt 110 Lernenden. Grund dafür ist, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler mehr als ein Förderangebot nutzt. 14 Lernende (12.7 %) erhalten zwei Unterstützungsangebote und 2 Lernende (1.8 %) deren drei. Rund drei Viertel der Kinder (73.6 %) werden integrativ gefördert, ein Viertel (25.5 %) erhält Unterstützung durch eine Therapie. Rund jeder zehnte Lernende besucht das Angebot Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Die Unterstützungsangebote bei Sinnes- und Körperbehinderungen müssen mit 4 Lernenden (3.6 %) nur sehr wenig in Anspruch genommen werden.

Tab. 8: Nutzung des Förderangebots durch die Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung

	Häufigkeit	
	absolut	relativ
Integrative Förderung	81	73.6%
Therapie (Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie, Legasthenie)	28	25.5%
Deutsch als Zweitsprache	12	10.9%
Unterstützungsangebote bei Sinnes- und Körperbehinderungen	4	3.6%
Total	125	113.6%

Anmerkung: Fehlende Angaben: 2, n = 110

Richtet man den Blick auf die Verteilung der einzelnen Unterstützungsangebote auf die drei Formen der Förderung (s. Tab. 9) zeigt sich, dass Therapieformen in der Regel ausserhalb des Klassenzimmers stattfinden. 26 von 28 Kindern besuchen dieses Angebot entweder ausschliesslich in „Einzel - oder Gruppenförderung“ oder in der Mischform „in Klasse und Einzel - oder Gruppenförderung“. Auch das Angebot Deutsch als Zweitsprache findet mehrheitlich „in der Klasse und Einzel - oder Gruppenförderung“ (3 Kinder) oder „ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung“ (7 Kinder) statt. Werden diese Werte allerdings mit der gesamthaften Verteilung der Lernenden auf die drei Formen der Förderung verglichen (Tab. 6), kann festgehalten werden, dass diese mit den Werten der integrativen Förderung übereinstimmen. Die anderen drei Förderangebote Deutsch als Zweitsprache, Therapie und die Unterstützung bei Sinnes- und Körperbehinderungen werden offensichtlich in den eher separierten Formen unterrichtet. Das Total in der Tabelle bei den Lernenden ist höher als 110, da einzelne Kinder mehr als ein Förderangebot nutzen.

Tab. 9: Nutzung des Förderangebots differenziert nach Förderungsform

	Förderungsform							
	ausschliesslich in Klasse		in Klasse & Einzel- bzw. Gruppenförderung		nur Einzel- bzw. Gruppenförderung		Total	
	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ
Integrative Förderung	11	10.2%	56	51.9%	14	13.0%	81	75.1%
Therapie	2	1.9%	9	8.3%	17	15.7%	28	25.9%
Deutsch als Zweitsprache	1	0.9%	3	2.8%	7	6.5%	11	10.2%
Unterstützung beim Sehen und Hören	0	0.0%	1	0.9%	2	1.9%	3	2.8%
Total	14	13.0%	69	63.9%	40	37.1%	123	114.0%

Anmerkung: Fehlende Angaben: DaZ, Unterstützung beim Sehen und Hören, n = 110

Die Fragen nach dem Ausmass des Förderbedarfs im Lernen oder im sozialen und emotionalen Bereich werden im Folgenden aufgegriffen und beschrieben.

Für die ICF-Bereiche „Allgemeines Lernen“, „mathematisches Lernen“, „Lesen und Schreiben“, „Umgang mit Menschen“ und „Umgang mit Anforderungen“ wurden drei Stufen des Förderbedarfs „1 = kein“, „2 = gering“ und „3 = gross“ festgelegt. Die Lehrpersonen haben auf dem Schlussfragebogen für jedes einzelne Kind das Ausmass des festgestellten Förderbedarfs in diesen drei Stufen angegeben. Die Mittelwerte (M) in Tabelle 10 informieren über dieses Ausmass an Förderbedarf. Betrachtet man die Mittelwerte gesamthaft, ohne die Verteilung auf die drei Formen der Förderung zu berücksichtigen, zeigt sich, dass die Bereiche „Lesen und Schreiben“, „Mathematisches Lernen“ und „Allgemeines Lernen“ die höchsten Werte aufweisen. Werden die einzelnen Förderungsformen untereinander verglichen, können jeweils zwischen der Mischform „in Klasse und Einzel- oder Gruppenförderung“ sowie der Form „ausschliesslich in Einzel- oder Gruppenförderung“ signifikante Differenzen ($p < 0.05$) ausgemacht werden (Werte, die mit den gleichen Kleinbuchstaben gekennzeichnet sind). Im „Mathematischen Lernen“ und im „Allgemeinen Lernen“ ist die Signifikanz am grössten, gefolgt von „Umgang mit Anforderungen“ und „Umgang mit Menschen“. Keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Förderungsformen lassen sich beim Bereich „Lesen und Schreiben“ feststellen.

Tab. 10: Mittelwertsvergleiche des Ausmasses des Förderbedarfs differenziert nach Förderungsform

	Förderungsform						ANOVA	
	ausschliesslich in Klasse		in Klasse & Einzel- bzw. Gruppen- förderung		nur Einzel- bzw. Gruppen- förderung		F	p
	M	SD	M	SD	M	SD		
Allgemeines Lernen	1.92	0.95	2.29 ^a	0.84	1.59 ^a	0.80	7.391	0.001
<i>Mathematisches Lernen</i>	2.15	0.90	2.67 ^b	0.62	1.79 ^b	0.98	14.266	0.000
<i>Lesen und Schreiben</i>	1.85	0.90	2.33	0.78	2.31	0.86	1.968	0.145
<i>Umgang mit Menschen</i>	1.31	0.63	1.60 ^c	0.77	1.22 ^c	0.49	3.674	0.029
<i>Umgang mit Anforderungen</i>	1.31	0.63	1.81 ^d	0.85	1.38 ^d	0.71	4.345	0.015

Codierung: 1 = kein, 2 = gering, 3 = gross Werte mit gleichem Buchstaben = signifikante Unterschiede

5.2 Habituelles Befinden und Integriertheitserleben von Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung

Im nachfolgenden Kapitel wird die Frage untersucht, ob Unterschiede im habituellen Befinden und im Integriertheitserleben der Schülerinnen und Schüler bezogen auf die drei Formen der Förderung feststellbar sind. Die Betrachtungen basieren auf Mittelwertsvergleichen. Das bedeutet, dass die in der Untersuchungswoche nach jedem Ertönen des

Signals gewonnenen Daten zusammengerechnet und als Durchschnittswerte dargestellt werden.

5.2.1 Habituelles Befinden

Das habituelle Befinden wurde im Schlussfragebogen mit Hilfe der PANAVA-Kurz-Skala (Schallberger, 2005) erhoben. Wie bereits im Kapitel 2.5.3 erläutert, steht PA für Positive Aktivierung, NA für Negative Aktivierung und VA für Valenz. Eine hohe, Positive Aktivierung wird mit begeistert, hoch motiviert, hellwach oder voller Energie umschrieben. Eine tiefe dagegen mit gelangweilt, lustlos, müde oder energielos. Einer hohen Negativen Aktivierung werden Adjektive wie gestresst, nervös, verärgert und besorgt zugeordnet. Zu einer tiefen Negativen Aktivierung zählen entspannt, ruhig, friedlich und sorgenfrei. Valenz (VA) kann als das gefühlsmässige Gesamturteil des Wohlbefindens verstanden werden. Es bewegt sich zwischen den Punkten glücklich und zufrieden bzw. unglücklich und unzufrieden. Eine hohe Valenz umfasst also alle positiven affektiven Zustände und eine tiefe Valenz alle negativen affektiven Zustände.

Die Mittelwerte in Tabelle 11 weisen keine signifikanten Unterschiede auf. Feststellen lässt sich aber, dass die Positive Aktivierung (PA) in der Förderungsform „ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung“ am höchsten ist ($M = 5.02$). Dagegen weisen die Schülerinnen und Schüler in der Förderungsform „ausschliesslich in Klasse“ die tiefste Negative Aktivierung (NA) ($M = 2.64$) auf, während die Werte für die anderen beiden Formen der Förderung ausgeglichen sind. Bei der Valenz (VA) gaben die Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung dem Klassenunterricht (ausschliesslich in Klasse) den Vorzug ($M = 5.73$). Die beiden Formen „teilweise in Klasse und teilweise in Einzel - oder Gruppenförderung“ und „ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung“ liegen hier zurück. Auch wenn die Differenz statistisch gesehen nicht signifikant ist, scheint das habituelle Befinden im Gesamturteil der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung im Klassenunterricht offenbar am höchsten zu sein.

Tab. 11: Mittelwertsvergleich des habituellen Befindens differenziert nach Förderungsform

	Förderungsform							ANOVA	
	ausschliesslich in Klasse		in Klasse & Einzel- bzw. Gruppen- förderung		nur Einzel- bzw. Gruppen- förderung		F		
	M	SD	M	SD	M	SD			
Befinden									
PA	4.88	1.18	4.83	1.43	5.02	1.06	0.231	0.794	
NA	2.64	0.85	2.78	1.36	2.75	1.02	0.073	0.930	
VA	5.73	0.85	5.34	1.59	5.40	1.25	0.364	0.696	

Anmerkung: M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, p = Signifikanzniveau

5.2.2 Integriertheitserleben

Zur Erfassung des Integriertheitserleben wurde eine verkürzte Version des FDI 4–6 (Haerberlin et al., 1989) eingesetzt. Damit wurde eine Selbsteinschätzung in den drei Dimensionen „emotionale Integration“, „soziale Integration“ und „leistungsmotivationale Integration“ erhoben. Die Einschätzung des eigenen Befindens in der Schule gibt Hinweise auf die „emotionale Integration“. Die „soziale Integration“ wird mit der Einschätzung der eigenen Beziehung zu den Mitschülerinnen und Mitschüler beschrieben. Das leistungsmotivationale Integriertsein umschreibt, wie die Lernenden ihre eigenen Fähigkeiten im Rahmen des Schulunterrichts einschätzen.

Tabelle 12 informiert über die Mittelwerte des Integriertheitserlebens. Auch diese Mittelwertsunterschiede sind wie beim habituellen Befinden (s. Tab. 11) nicht signifikant. Bei der „emotionalen Integration“ liegt der höchste Wert ($M = 2.65$) in der Mischform (teilweise in Klasse und teilweise in Einzel - oder Gruppenförderung) gefolgt von „ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung“ ($M = 2.56$). Die Mittelwerte bei der „sozialen Integration“ sind ausgeglichen ($M = 3.10$ bis 3.22). Der höchste Wert ($M = 2.52$) bei der „leistungsmotivationalen Integration“ liegt bei der Förderungsform „ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung“.

Festgehalten werden kann, dass die Abweichungen unter den drei Formen der Förderung allgemein sehr klein ausgefallen sind. Gesamthaft könnte man aus diesen Befunden ableiten, dass Lernende mit sonderpädagogischer Unterstützung ihre „emotionale Integration“ am höchsten einschätzen, wenn sie teilweise in der Klasse und teilweise in Einzel - oder Gruppenförderung unterrichtet werden. Für die „soziale Integration“ spielt die Form der Förderung offenbar keine Rolle. Geht es um die „leistungsmotivationale Integration“ liegt die separativste Förderform „ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung“ in den Augen der Lernenden vorn.

Tab. 12: Mittelwertsvergleich bezüglich des Integriertheitserlebens differenziert nach Förderungsform

	Förderungsform							ANOVA	
	ausschliesslich in Klasse		in Klasse & Einzel- bzw. Gruppen- förderung		nur Einzel- bzw. Gruppen- förderung		F		
	M	SD	M	SD	M	SD			
<i>Emotionale Integration</i>	2.46	0.70	2.65	0.73	2.56	0.64	0.448	0.640	
<i>Soziale Integration</i>	3.22	0.36	3.22	0.57	3.10	0.59	0.553	0.577	
<i>Leistungsmotivationale Integration</i>	2.36	0.45	2.38	0.45	2.52	0.65	0.739	0.480	

Anmerkung: M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, p = Signifikanzniveau

5.3 Erlebensqualität Lernender mit sonderpädagogischer Unterstützung in Abhängigkeit zu situativen Merkmalen

In diesem Ergebnisteil wird die dritte Fragestellung „Wie erleben die Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung den konkreten, momentanen Unterricht?“ bearbeitet. Für die Beantwortung der Fragestellung wurden die Daten aus dem ESF der Lernenden sowie aus dem ESF der Lehrpersonen, die in der Untersuchungswoche erhoben wurden, ausgewertet. Wie bereits im Kapitel 4.3 erwähnt, wurden dazu die beiden Datensätze miteinander verknüpft. Zuerst wird das durchschnittliche aktuelle Befinden dargestellt. Im Anschluss wird die Erlebensqualität in Abhängigkeit zu einzelnen situativen Merkmalen ausgewertet und beschrieben. Insgesamt werden dabei das durchschnittliche, aktuelle Erleben in Abhängigkeit zu folgenden sechs Situationen betrachtet: Zur Unterrichtsform (Kap. 5.3.1), zur Unterrichtssituation (Kap. 5.3.2), zur Unterrichtsorganisation (Kap. 5.3.3), zur Wahlmöglichkeit der Aufgaben (Kap. 5.3.4), zur unterrichtenden Lehrperson (Kap. 5.3.5) und zur aktuellen Sozialform (Kap. 5.3.6). Da die meisten Resultate „nicht signifikant“ ($p = < 0.05$) ausfielen, sind die Ergebnisse rein deskriptiv umschrieben.

Ein erster Blick in Tabelle 13 zum aktuellen Befinden bringt keine signifikanten Unterschiede der Mittelwerte zum Vorschein. Betrachtet man das Befinden, zeigt sich die höchste durchschnittliche Positive Aktivierung (PA) in der separativsten Förderungsform „ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung“ ($M = 4.83$). Der grösste Wert ($M = 2.91$) bei der Negativen Aktivierung (NA) liegt in der Mischform „teilweise in Klasse, teilweise in Einzel - oder Gruppenförderung“. Die Valenz (VA) wird gleich wie beim habituellen Befinden in der Förderungsform „ausschliesslich in Klasse“ am höchsten eingeschätzt ($M = 5.46$). Beim Tätigkeitserleben zeigt sich, dass die Lernenden in der Förderungsform „ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung“ am meisten Flow erleben. Die Anstrengung hingegen erzielt in der Mischform „teilweise in Klasse, teilweise in Einzel - oder Gruppenförderung“ den höchsten Wert ($M = 4.80$). Die einzelnen Werte liegen aber auch in diesem Befund sehr nahe beieinander. Feststellen lässt sich, dass das Tätigkeitserleben (Flow / Anstrengung) in der Förderungsform „ausschliesslich in Klasse“ von den Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung am tiefsten bewertet wurde.

Tab. 13: Durchschnittliches aktuelles Befinden und Tätigkeitserleben differenziert nach Förderungsform

	Förderungsform						ANOVA	
	ausschliesslich in Klasse		in Klasse & Einzel- bzw. Gruppen- förderung		nur Einzel- bzw. Gruppen- förderung			
	M	SD	M	SD	M	SD	F	p
Befinden								
PA	4.63	1.15	4.65	1.13	4.83	0.93	0.356	0.701
NA	2.81	0.72	2.91	1.04	2.82	0.91	0.136	0.873
VA	5.46	0.81	5.25	1.13	5.38	0.97	0.290	0.749
Tätigkeitserleben								
Flow	4.51	0.60	4.63	0.53	4.69	0.47	0.537	0.586
Anstrengung	4.67	1.01	4.80	1.00	4.78	0.84	0.120	0.887

Anmerkung: M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, p = Signifikanzniveau

In den nachfolgenden Beschreibungen wurde zwecks besserer Übersicht und mit der Absicht, nicht allzu viele Diagramme zu präsentieren, auf die Darstellung der Valenz (VA) verzichtet. Die Grafiken enthalten also jeweils Aussagen zu Positive Aktivierung (PA), Negative Aktivierung (NA), Flow-Erleben (Flow) und Anstrengungsbereitschaft (Anstr). In den Abbildungen 3 bis 14 wurden die drei Gruppen von Lernenden in ihrer jeweiligen Förderungsform anhand farbiger Linien dargestellt. Wichtig erscheint an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung zu rufen, dass diese drei Gruppen sehr unterschiedlich gross sind. So besteht die Gruppe „ausschliesslich in Klasse“ (blau) nur aus 13 Lernenden, die Gruppe „teilweise in Klasse, teilweise in Einzel - oder Gruppenförderung“ (grün) hingegen aus 63 Lernenden und die Gruppe „ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung“ (rot) aus 32 Lernenden. Betreffend der Befunde zur Erlebensqualität bedeutet dies, dass z.B. die Angaben der Gruppe „grün“ deutlich mehr „Gewicht“ aufweisen als diejenigen der Gruppe „blau“, da sie rund fünf mal mehr Schülerinnen und Schüler enthält. Dies wird hier erwähnt, weil die einzelnen Linien in den folgenden Diagrammen zum Teil sehr stark variieren und damit Schlussfolgerungen erschweren.

5.3.1 Erlebensqualität in Abhängigkeit zur Unterrichtsform

Im Experience-Sampling-Fragebogen ESF wurden die Lehrpersonen aufgefordert, Angaben zur aktuellen Unterrichtsform festzuhalten. Dazu standen die Items „alleine“, „zu zweit (im gleichen Raum)“ oder „zu zweit (in verschiedenen Räumen)“ zur Auswahl. Durch die Verknüpfung mit dem Datensatz der Lernenden kann nun die Erlebensqualität in der jeweiligen Unterrichtsform erhoben werden. An 896 Zeitpunkten (82.3 %) war die Lehrperson alleine mit der Klasse zusammen. Auf die Unterrichtsform „zu zweit im gleichen Raum“ entfielen noch 123 Zeitpunkte (11.3 %) und wenn zwei Lehrpersonen zeitgleich aber in verschiedenen Räumen unterrichteten, verblieben noch 70 Zeitpunkte (6.4 %).

Den Abbildungen 3 und 4 kann entnommen werden, dass die Positive Aktivierung wie auch die Negative Aktivierung bei allen drei Gruppen unbedeutend ist, so lange nur eine Lehrperson unterrichtet. Sobald aber „zu zweit“ unterrichtet wird, steigt bei der grössten Gruppe der Lernenden aus der Mischform die Positive Aktivierung an, während sie für die beiden anderen Gruppen fällt. Interessanterweise steigt die Positive Aktivierung für die Gruppe der Lernenden, die ausschliesslich in Einzel- oder Gruppenförderung unterrichtet werden, wieder an, wenn in verschiedenen Räumen Unterricht stattfindet. Vermutlich fühlen sich diese Kinder in kleineren Schülergruppen wohler als in der ganzen Klasse. Die anderen beiden Gruppen bevorzugen offenbar eher den Klassenunterricht.

Auffällig ist auch der starke Anstieg der Negativen Aktivierung bei der Gruppe von Lernenden, die ausschliesslich in der Klasse gefördert werden, wenn „zu zweit im gleichen Raum“ unterrichtet wird (Abb. 4).

Abb. 3: Positive Aktivierung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsform

Abb. 4: Negative Aktivierung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsform

Auch bei den Skalen „Flow-Erleben“ und „Anstrengung“ (Abb. 5 und 6) ist zu erkennen, dass die Werte erst voneinander abweichen, wenn „zu zweit“ unterrichtet wird. Für die Gruppe der Lernenden aus der Förderungsform „ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung“ sinkt das Flow-Erleben, sobald mehr als eine Person für den Unterricht verantwortlich ist. Die anderen beiden Gruppen weisen in den Unterrichtsformen „zu zweit“ unterschiedlichste Werte auf. Im Gegensatz zur Positiven Aktivierung steigt die Anstrengung bei der Gruppe „ausschliesslich in Klasse“ stark an, wenn der Unterricht durch mehrere Personen geführt wird. Für die Schülerinnen und Schüler aus den beiden eher separierenden Förderungsformen bleibt die Erlebensqualität in Bezug auf die Anstrengung konstant eher tief. Gesamthaft betrachtet lässt sich festhalten, dass unabhängig der Förderungsform, die

aktuelle Erlebensqualität bei nur einer unterrichtenden Lehrperson niedrig ist. Die anderen Werte ergeben ein sehr uneinheitliches Bild, weshalb nur schwer Rückschlüsse auf die Erlebensqualität der Lernenden gezogen werden können.

Abb. 5: Flow-Erleben von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsform

Abb. 6: Anstrengung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsform

5.3.2 Erlebensqualität in Abhängigkeit zur Unterrichtssituation

Eine weitere Frage aus dem ESF der Lehrperson soll Aufschluss über die Erlebensqualität der Lernenden in der aktuellen Unterrichtssituation geben. So wurde gefragt, ob die momentane Situation eher eine „Lernsituation“, eine „Leistungssituation“, „beides“ oder „weder noch“ sei. An 49.8 % aller Zeitpunkte fand im Unterricht eine „Lernsituation“ und an 9.5 % eine „Leistungssituation“ statt. Beide Situationen traten in 13.2 % aller Zeitpunkte auf und an 27.5 % konnte die Unterrichtssituation keiner von beiden Kategorien zugeordnet werden. Sämtliche Werte der Positiven Aktivierung (Abb. 7) sind bei „Lernsituation“ im negativen Bereich. Während die eine Gruppe (ausschliesslich in Klasse) steigende Positive Aktivierung bei „beiden“ Situationen erfährt, trifft dies für die beiden anderen Gruppen von Lernenden dann zu, wenn weder eine Lern - noch eine Leistungssituation zutrifft. Die Skala der Negativen Aktivierung zeigt deutlich, dass Leistungssituationen mit hohem, negativem Befinden zusammenhängen (Abb. 8).

Abb. 7: Positive Aktivierung von Lernenden sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsform

Abb. 8: Negative Aktivierung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsform

Abb. 9: Flow-Erleben von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsform

Abb. 10: Anstrengung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsform

Beim Flow-Erleben (Abb. 9) verhält es sich gegenteilig zur Negativen Aktivierung. Sind die Werte bei einer Leistungssituation sehr tief, erleben die Schülerinnen und Schüler am meisten Flow, wenn weder eine Lern - noch eine Leistungssituation im Unterricht aktuell ist. Hingegen steigen, wie zu erwarten war, die Werte der Anstrengung bei einer Leistungssituation stark an, um dann wieder abzufallen, wenn die Belastung durch das Lernen oder Leisten wegfällt (Abb. 10).

5.3.3 Erlebensqualität in Abhängigkeit zur Unterrichtsorganisation

Die letzte Frage zum aktuellen Erleben in dieser Untersuchung, die auf den Angaben im ESF der Lehrperson basiert, betrifft die Unterrichtsorganisation. Die Lehrpersonen wurden gebeten, die aktuelle Organisationsform im Fragebogen festzuhalten. Zur Auswahl standen die Items „die ganze Klasse“, „die Halbklass“, „eine Fördergruppe“ oder „eine Schülerin / einen Schüler“. Die Verteilung der Zeitpunkte zeigt, dass der Unterricht vorwiegend in der ganzen Klasse (76.3 %) oder in der Halbklass (21.3 %) stattfand. Nur gerade in 1.3 % aller Zeitpunkte fand der Unterricht in einer Fördergruppe und in 1.1 % eine Einzelförderung statt. So gesehen müsste jetzt also die Aufmerksamkeit vor allem diesen beiden Organisationsformen gelten. Wie in den Abbildungen 11 bis 14 zu sehen ist, unterscheiden sich diese beiden Formen im Erleben der Lernenden nur geringfügig. Einzig im Flow-Erleben steigen bei den Kindern der Gruppe „ausschliesslich in Klasse“ die Werte vom negativen Bereich in den positiven, wenn sie in der Halbklass unterrichtet werden. Bei den anderen beiden Gruppen „teilweise in Klasse, teilweise in Einzel - oder Gruppenförderung“ und „ausschliesslich in Klasse“ fällt auf, dass das aktuelle Wohlbefinden in der Einzelsituation immer negativ abschneidet. Diese Unterrichtsorganisationsform wird von den Lernenden offensichtlich nicht geschätzt.

Abb. 11: Positive Aktivierung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsorganisation

Abb. 12: Negative Aktivierung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsorganisation

Abb. 13: Flow-Erleben von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsorganisation

Abb. 14: Anstrengung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsorganisation

5.3.4 Erlebensqualität in Abhängigkeit zur Aufgabenwahlmöglichkeit

Im Experience-Sampling-Fragebogen ESF wurden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert anzugeben, ob sie bei der aktuellen Arbeit, die sie gerade verrichten, eine Wahlmöglichkeit hatten oder nicht. Das Item dazu heisst: „Konntest du zwischen verschiedenen Aufgaben wählen?“ Als mögliche Antwort stand „Ja“ oder „Nein“ zur Verfügung. Von sämtlichen Antworten aus der Untersuchungswoche entfielen 79.9 % auf „Nein“ und 20.1 % auf „Ja“. In Abbildung 15 ist gut ersichtlich, dass bei einer Möglichkeit zur Wahl der Aufgabe die Erlebensqualität in allen drei Formen der Förderung hoch ist. Positive Aktivierung und Flow fielen besonders hoch aus. Die Flow-Mittelwerte weisen sogar eine signifikante Differenz auf. Die Negative Aktivierung ist dagegen sehr tief ausgefallen. In der Förderungsform „ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung“ erreichte die Erlebensqualität die höchsten Werte. Haben die Schülerinnen und Schüler keine Möglichkeit zur Wahl der Aufgaben, fallen in allen drei Förderungsformen Positive Aktivierung, Flow und Anstrengung mehrheitlich negativ aus, während die Negative Aktivierung ansteigt. Es spricht gemäss diesem Ergebnis vieles dafür, dass die Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung, unabhängig von der Form der Förderung, mit Aufgabenwahlmöglichkeit eine höhere Erlebensqualität im Unterricht aufweisen als ohne.

Anmerkung: 1 = ausschliesslich in Klasse, 2 = teilweise in Klasse, teilweise in Einzel - oder Gruppenförderung, 3 = ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung

Abb. 15: Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Wahlmöglichkeit der Aufgaben

5.3.5 Erlebensqualität in Abhängigkeit zur unterrichtenden Lehrperson

Eine weitere Frage im ESF galt der momentan unterrichtenden Lehrperson. Zur Auswahl standen folgende Antworten: „Klassenlehrperson“, „Fachlehrperson“, „Schulische Heilpädagogin“ und „andere“. 892 Zeitpunkte entfielen auf die Klassenlehrperson (75.3 %), 148 auf die Fachlehrperson (12.5 %), 95 auf die Schulische Heilpädagogin (8.0 %) und 50 auf andere Lehrpersonen (4.2 %). An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass aus den Datensätzen nicht ersichtlich ist, wer denn diese „anderen“ Lehrpersonen sind. In Frage kommen z.B. Therapeutinnen, Teamteaching-Lehrpersonen, Klassenassistenten, Seniorenhilfen, Studentinnen, Verkehrspolizist, usw.

In den Abbildungen 16 bis 18 ist zu sehen, dass es für die Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung durchaus eine Rolle spielt, welche Lehrperson anwesend ist. Ist eine Schulische Heilpädagogin oder ein Schulischer Heilpädagoge oder eine Lehrperson aus der Kategorie „andere“ während dem Unterricht mit im Klassenzimmer, fällt das Wohlbefinden der Lernenden, die ausschliesslich in der Klasse gefördert werden, offensichtlich hoch aus. Gleichzeitig hat die Anwesenheit der Klassenlehrperson kaum einen Einfluss auf die Erlebensqualität. Sie weist sogar eine negative Positive Aktivierung auf (Abb. 16).

Abb. 16: Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach unterrichtender Lehrperson (ausschliesslich in der Klasse)

In den beiden eher separierenden Förderungsformen (Abb. 17 und 18) erreicht wiederum die Schulische Heilpädagogin die höchsten Werte. Dies dürfte vor allem daran liegen, dass sie in diesen Förderungsformen für den Unterricht verantwortlich ist und die Lernenden in kleineren Gruppen oder einzeln viel Aufmerksamkeit bekommen. In der Studie von Moser (1989) meinten dazu die befragten Lernenden, dass die heilpädagogische Lehrkraft besser erklären könne und mehr Zeit für die einzelnen Kinder habe als das in der grossen Klasse der Fall sei. Auffällig ist aber auch in diesen beiden Förderungsformen das unbedeutende, sogar eher negative Abschneiden der Klassenlehrperson.

Abb. 17: Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach unterrichtender Lehrperson (teilweise in Klasse, teilweise in Einzel- oder Gruppenförderung)

Abb. 18: Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach unterrichtender Lehrperson (ausschliesslich in Einzel- oder Gruppenförderung)

5.3.6 Erlebensqualität in Abhängigkeit zur Sozialform

Die Lernenden wurden im ESF auch zur aktuellen Sozialform im Unterricht befragt. Zur Frage „Wie bist du im Moment beschäftigt“ konnten folgende Antworten gegeben werden: „allein“, „zu zweit“, „in der Gruppe“, „mit Klasse“, „höre LP zu“ und „höre MitschülerIn zu“.

Aus den insgesamt 1288 gültigen Zeitpunkten entfallen 561 (43.6 %) auf die Kategorie „allein“. Die weiteren Angaben zur aktuellen Sozialform gliedern sich wie folgt: Kategorie „zu zweit“ 134 (10.4 %), „Gruppe“ 158 (12.3 %), „mit Klasse“ 308 (23.9 %) und „höre LP zu“ 109 (8.5 %). Da nur gerade 18 Zeitpunkte (1.4 %) auf „höre MitschülerIn“ entfallen, sind diese Werte in der Darstellung nicht berücksichtigt worden.

In allen drei Formen der Förderung (Abb. 19 bis 21) weisen die Lernenden, wenn sie „alleine“ arbeiten, eine unterdurchschnittliche Erlebensqualität auf. Die Positive Aktivierung ist negativ, dafür scheint die Anstrengungsbereitschaft jeweils recht hoch auszufallen. Arbeiten die Schülerinnen und Schüler in der Sozialform „zu zweit“, ist das Flow-Erleben und teilweise die Anstrengungsbereitschaft überdurchschnittlich. Die Negative Aktivierung fällt dagegen tief aus. Hier fällt auf, dass in der Förderungsform „teilweise in Klasse, teilweise in Einzel - oder Gruppenförderung“ die Positive Aktivierung einen sehr tiefen Wert erreicht. Bei der Arbeit in der „Gruppe“ ist in allen drei Formen die Positive Aktivierung hoch, Flow und Anstrengung hingegen niedrig. Innerhalb der Klasse erreichen die Lernenden jeweils eine tiefe Anstrengung. Einzig in der separativsten Förderungsform „ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung“ erreichen Positive Aktivierung und Flow erhöhte Werte. Das „der Lehrperson zuhören“ ist offenbar in allen Förderungsformen mit tiefen Flow-Werten bei

gleichzeitig erhöhter Anstrengung verbunden. Die einzelnen Sozialformen variieren in Bezug auf die Förderungsform aus Sicht der Lernenden nur gering. Es kristallisiert sich dennoch heraus, dass sich bei der Arbeit in Gruppen eine hohe Positive Aktivierung einstellt. Die Anstrengungsbereitschaft hingegen ist bei dieser Sozialform sehr tief. Im Vergleich dazu empfinden die Schülerinnen und Schüler bei der Arbeit „zu zweit“ durchschnittlich gesehen am meisten Flow und Anstrengung. In zwei von drei Förderungsformen schneidet hier die Positive Aktivierung ebenfalls sehr gut ab. Gesamthaft betrachtet ist also die Arbeit „zu zweit“ die Sozialform, die bei den Lernenden die grösste Erlebensqualität auslöst.

Abb. 19: Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Sozialform (ausschliesslich in Klasse)

Abb. 20: Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Sozialform (teilweise in Klasse, teilweise in Einzel- oder Gruppenförderung)

Abb. 21: Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach unterrichtender Lehrperson (ausschliesslich in Einzel- oder Gruppenförderung)

6 Zusammenfassung und Diskussion der Hauptbefunde

In diesem abschliessenden Kapitel wird zuerst noch einmal der Blick zurück auf die Ausgangslage gerichtet. Anschliessend werden die Hauptbefunde entlang der Fragestellungen kurz zusammengefasst. Im folgenden Abschnitt werden einzelne, zentrale Befunde interpretiert und diskutiert. Die vorliegende Arbeit wird zum Schluss kritisch betrachtet und es wird ein Vorschlag für eine allfällige weiterführende Studie ausgeführt.

6.1 Rückblick

Die Ausgangslage für diese Arbeit bildet die Frage, wie sich Schülerinnen und Schüler mit einer zugewiesenen sonderpädagogischen Massnahme im Unterricht fühlen und wie sie die verschiedenen Förderungsformen erleben.

Der unterschiedliche Umgang der Schulen mit der Integration, der Heterogenität in den Klassen und dem Ausbau des Förderangebotes von Kindern in integrativen Regelklassen ist hochaktuell. Auch wenn, wie im Kanton Zürich, der Abschluss der Umsetzung der Volksschulreformen gefeiert wird, steckt die Umsetzung dieser Reformen und die Bestrebung, möglichst integrative Schulformen zu erreichen, noch mitten in der Entwicklung. Der Auftrag der Schule besteht darin, alle Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung zu fördern. In integrativ ausgerichteten Schulen spielen deshalb differenzierende und kooperative Unterrichtsformen eine wichtige Rolle. Die Umsetzung der Förderungsformen ist sehr verschieden und variiert wohl von Klasse zu Klasse oder von Schule zu Schule.

In dieser Arbeit bezieht sich die Hauptfragestellung auf die unterschiedlichen Formen der Förderung. So sollen drei verschiedene Förderungsformen, die Lernende mit sonderpädagogischer Unterstützung während einer typischen Schulwoche begleiten, näher betrachtet werden. Dazu wurde auf die Daten aus dem Forschungsprojekt D5 der Hochschule für Heilpädagogik „Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen“ (vgl. Venetz et al., 2010) zurückgegriffen. In dieser Studie wurde mittels Zeitstichprobenverfahren (Experience Sampling Method ESM) die Erlebensqualität der Lernenden während einer Untersuchungswoche erhoben. Mit dem Circumplexmodell affektiver Zustände (Watson et al., 1999) wurden zum einen die Abwesenheit negativer und zum anderen die Anwesenheit positiver Erlebenszustände gemessen. Die habituellen Merkmale der Person wurden im Anschluss an die Untersuchungswoche mit einem Schlussfragebogen SFB erfasst.

6.2 Zusammenfassung der Hauptbefunde

Bevor im Folgenden die einzelnen Befunde knapp zusammengefasst werden, soll an dieser Stelle in Erinnerung gerufen werden, dass die Gesamtstichprobe mit total 110 Lernenden eher klein ist. Gerade die Untersuchung der drei Förderungsformen beinhaltet zum Teil eine sehr kleine Anzahl von Schülerinnen und Schülern. So stammen aus der gesamten Stichprobe nur gerade 13 Lernende (12.0 %), welche in der kleinsten Förderungsform „ausschliesslich in Klasse“ unterrichtet werden. Diese Punkte schränken natürlich die Aussagekraft der vorliegenden Arbeit ein.

Im Rahmen der *ersten Fragestellung* sollen die Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung genauer beschrieben werden. Die Auswertung des Datensatzes zeigt, dass über ein Fünftel aller Lernenden aus der Stichprobe über eine sonderpädagogische Unterstützung verfügen. Unter dieser Gruppe von Schülerinnen und Schülern werden rund ein Drittel der Kinder nach individuellen Lernzielen gefördert. Dabei ist der Bereich Mathematik mit beinahe 30 % am stärksten vertreten. Weiter lässt sich festhalten, dass die grosse Mehrheit der Lernenden durch den Schulpsychologischen Dienst einer sonderpädagogischen Massnahme zugewiesen werden. Das schulinterne Verfahren spielt hier offenbar noch eine weniger zentrale Rolle. Jeder vierte Lernende mit sonderpädagogischer Unterstützung besucht eine Therapie. Diese erfolgt in aller Regel ausserhalb des Klassenzimmers in der Einzel - oder Gruppenförderung. Ein weiterer Befund zeigt, dass Kinder mit Behinderung kaum in integrativen Regelklassen gefördert werden. Nur gerade 6 von 110 Schülerinnen oder Schüler, die eine Behinderung aufweisen, besuchen den Unterricht in einer Regelklasse. Die Verteilung der Lernenden auf die drei Förderungsformen zeigt ein deutliches Bild: Kinder mit einer sonderpädagogischen Massnahme besuchen die Förderung vor allem ausserhalb des Klassenunterrichts oder in einer Mischform zwischen Klassenunterricht und Einzel - oder Gruppenförderung.

Thema der *zweiten Fragestellung* ist das habituelle Wohlbefinden und das Integriertheits-erleben Lernender mit sonderpädagogischer Unterstützung. Hier zeigen die Ergebnisse die höchste Positive Aktivierung in der separativsten Förderungsform. Im Gesamturteil der Lernenden hingegen schneidet die Förderung innerhalb des Klassenunterrichts am besten ab. Die erhobenen Mittelwerte zur emotionalen und sozialen Integration sowie zur leistungsmotivationalen Integration zeigen keine bedeutenden Unterschiede. Im Bereich des Integriertheitserlebens kann somit keine klare Aussage aus den Angaben der Lernenden abgeleitet werden.

Das aktuelle Erleben im konkreten, momentanen Unterricht steht im Mittelpunkt der *dritten Fragestellung*. Die Beantwortung der Unterfragen führt zu verschiedenen Einsichten. Die Ergebnisse in den Bereichen Unterrichtsform, Unterrichtssituation und Unterrichtsorganisation lassen keine klaren Schlüsse im Hinblick auf das momentane Wohlbefinden zu. Einzelne Befunde scheinen sich sogar gegenseitig aufzuheben.

Haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zur Wahl der Aufgaben, wirkt sich das deutlich positiv aus. Unabhängig der Förderungsform zeigen die Lernenden eine hohe Positive Aktivierung und ein hohes Flow-Erleben. In Bezug auf die unterrichtende Lehrperson zeigt sich deutlich, dass die Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung die Arbeit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen hoch einstufen. Die Analyse der aktuellen Sozialform ergibt, dass die Lernenden bei der Arbeit „zu zweit“ die grösste Erlebensqualität aufweisen während die Arbeit „alleine“ nicht sehr beliebt scheint und mit hoher Anstrengung in Verbindung gebracht wird.

6.3 Interpretation und Diskussion

Im folgenden Abschnitt werden einzelne Befunde etwas näher diskutiert. Da grosse Teile der Ergebnisse keine relevanten Schlüsse zulassen, konzentriert sich die Interpretation und Diskussion auf die Befunde zur Verteilung der Lernenden auf die Förderungsformen, die Zuweisung zur sonderpädagogischen Massnahme, zum habituellen Wohlbefinden, zur Aufgabenwahlmöglichkeit, zur unterrichtenden Lehrperson und zur Sozialform.

Verteilung der Lernenden auf die unterschiedlichen Förderungsformen

Zentrales Anliegen dieser Arbeit bildet die Untersuchung der Erlebensqualität von Lernenden in den drei verschiedenen Förderungsformen. Als erstes wurde die Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die unterschiedlichen Formen der Förderung angeschaut. Dabei fällt auf, dass nur gerade 12 % aller Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung ausschliesslich in der Klasse betreut werden. Die überwiegende Mehrheit der Kinder besucht für die Förderung eine Mischung von Klassen - oder Gruppenunterricht oder aber die separativste der drei Formen, die Einzelförderung.

Diese Zahlen stehen im Widerspruch zu der allgemeinen Forderung, die Lernenden mit besonderen Bedürfnissen möglichst integrativ zu schulen. In der Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen des Kantons Zürich beispielsweise wird festgehalten, dass die integrative Förderung die zusätzliche Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in der Regelklasse durch eine Förderlehrperson ist und dass ein Teil der Förderung innerhalb der Klasse durchgeführt werden soll. Diese Förderung bedingt einen integrativen und individualisierenden Unterricht, der die Leistungsfähigkeit und die jeweiligen

Begabungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Neben einer gemeinsamen Verantwortung der beteiligten Lehrpersonen verlangt ein solcher Unterricht nach individualisierenden und differenzierenden Lehrformen. Der Blick auf die hohe Anzahl von Lernenden, die nicht ausschliesslich im Klassenunterricht gefördert werden, lässt den Schluss zu, dass diese Unterrichtsformen noch zuwenig umgesetzt werden oder aber die Zusammenarbeit unter den beteiligten Lehrpersonen noch nicht ausreichend verankert ist. Offenbar ist die Bildung von z.B. Leistungsgruppen, die in verschiedenen Räumen von verschiedenen Personen unterrichtet werden, nach wie vor eine häufige Antwort der Lehrpersonen auf den Umgang mit der Heterogenität in der eigenen Klasse.

Ein anderer Ansatz, diese ungleiche Verteilung zu begründen, liegt in der Ausrichtung der einzelnen Förderangebote. So ist zum Beispiel die Therapie schon seit Jahrzehnten ein Unterstützungsangebot, das separiert fördert und sich deutlich für die Arbeit mit einzelnen Lernenden ausspricht. So erklärt sich, dass rund 60 % aller Lernenden aus der Stichprobe, die ein Therapieangebot nützen, ausschliesslich in Einzel - oder Gruppenförderung betreut werden. Deutsch als Zweitsprache gilt als ein weiteres Förderangebot, das traditionell separierend, wohl zum Teil auch noch ausserhalb des Klassenstundenplans stattfindet. Aus diesem Blickwinkel betrachtet vermag es nicht zu erstaunen, wenn der grösste Anteil an Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Unterstützung ausserhalb des Klassenverbandes gefördert wird.

Für beide Unterstützungsangebote darf aber die Frage gestellt werden, inwieweit die Förderung auch tatsächlich auf den Unterricht der Regelklasse ausgerichtet sein kann, wenn sie permanent ausserhalb dieser durchgeführt wird.

Zuweisungsprozesse

Der Schulpsychologische Dienst SPD spielte bei der Zuweisung zu sonderpädagogischen Massnahmen lange Jahre eine entscheidende Rolle. In Bezug auf eine Sonderschulung ist diese auch heute noch unbestritten. Für niederschwelligere Angebote wie die integrative Förderung oder Therapien können auch sonderpädagogische Fachleute innerhalb eines Schulhauses diese Aufgabe übernehmen. Zum Beispiel ist seit dem Inkrafttreten der Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen VSM im Kanton Zürich seit dem Jahre 2007 das schulische Standortgespräch für die Zuweisung massgebend. Stellen Eltern oder Lehrpersonen Schwierigkeiten oder gravierende Veränderungen fest, wird ein schulisches Standortgespräch mit allen Beteiligten geführt. Anlässlich dieses „runden Tisches“ kann über eine allfällige Fördermassnahme befunden werden. Sind sich die Beteiligten einig, wird eine Massnahme beschlossen. Nur bei Unklarheiten oder Uneinigkeit wird eine schulpsychologische Abklärung durchgeführt.

So gesehen könnte nun von einer hohen Anzahl Lernender ausgegangen werden, die über ein schulinternes Verfahren zu einer sonderpädagogischen Massnahme gekommen sind. In dieser Untersuchung sind aber 62.9 % aller Fördermassnahmen über den schulpsychologischen Dienst erfolgt und nur 37.1 % über ein schulinternes Verfahren.

Interessanterweise sind in der Förderungsform „ausschliesslich in Klasse“ 9 von insgesamt 12 Lernenden durch den SPD zu ihrer Massnahme gekommen. Bei diesen Kindern könnte doch davon ausgegangen werden, dass ihr Förderbedarf trotz aufwändiger Abklärung durch den SPD so eingeschätzt wurde, dass eine Unterstützung innerhalb des Klassenunterrichts gut möglich ist. Offenbar wurde in diesen Fällen für einen eher moderaten Förderbedarf der SPD in Anspruch genommen. Das wiederum legt die Folgerung nahe, dass die schulinternen Beratungsangebote noch zuwenig genutzt werden oder die Zusammenarbeit im Team noch ausbaufähig ist. Für eine integrative Schule ist das soziale Klima im Schulhaus zentral. Der interdisziplinären Zusammenarbeit im Team kommt eine grosse Bedeutung zu. Können Unterstützungsangebote im Schulhaus genutzt werden, ist es möglich, Problemlöseprozesse bereits in der Anfangsphase von Schwierigkeiten anzugehen.

Der schulpsychologische Dienst seinerseits bringt eine professionelle Aussensicht in den Prozess einer Zuweisung ein. Dies kann als Faktor zur Qualitätssicherung gewertet werden und ist insbesondere bei Entscheiden für separative Schulformen weiterhin von grosser Bedeutung (vgl. Walther-Müller & Häfeli, 2005).

Habituelles Wohlbefinden

Die Befunde zum habituellen Wohlbefinden von Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung sind rein statistisch gesehen nicht signifikant. Aus den Mittelwertvergleichen lassen sich allerdings einige Schlüsse in Bezug auf die Förderungsformen ziehen. Die Positive Aktivierung war in der Einzel - oder Gruppenförderung am höchsten. Dies stimmt mit der positiven Beurteilung des Förderunterrichts in der Studie von Moser (1989) überein. Als Gründe dafür wurde von den Lernenden in der Studie erwähnt, dass dort mehr geholfen werde und die Lehrperson im Förderunterricht besser erklären könne als in der Regelklasse. Im Gesamturteil der Schülerinnen und Schüler, angegeben durch die Valenz VA, erreicht die Förderung in der Klasse den höchsten Wert. Auch in der Studie von Moser (1989) gaben die befragten Kinder an, dass sie den Klassenunterricht den separativen Formen vorziehen würden. Als Hauptgrund erwähnten sie damals die Anwesenheit der Klassenkameraden. Ausserdem äusserten viele Lernende Bedenken gegen das Verlassen der Klasse. Verlassen bedeutete für einen Teil der befragten Kinder nicht anders als etwas zu verpassen! Verglichen mit dem Förderunterricht scheint für die Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung im Klassenunterricht weniger die Unterrichtsform als vielmehr die Anwesenheit der Kolleginnen und Kollegen attraktiv zu sein (vgl. Haerberlin et al., 2003). Es

kann davon ausgegangen werden, dass diese Punkte für die heutigen Schülerinnen und Schüler nach wie vor aktuell sind. Dies spricht selbstverständlich nicht gegen die Förderung ausserhalb der Klasse, zeigt aber, dass die integrative Unterstützung in der Klasse von den Lernenden geschätzt wird.

Aufgabenwahlmöglichkeit

Die Ergebnisse in dieser Arbeit zum Punkt Aufgabenwahlmöglichkeit fielen im Unterschied zu diversen anderen Resultaten eindeutig aus. Die Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung erleben bei der Möglichkeit, unter den Aufgaben wählen zu können, überdurchschnittlich hohe Positive Aktivierung und Flow-Erleben bei gleichzeitig tiefer Negativer Aktivierung. Dies spricht eindeutig dafür, dass sie diese didaktische Form sehr schätzen und dass sie dadurch zum Lernen motiviert werden.

In einer integrativ ausgerichteten Schule wird nach integrativen Prinzipien unterrichtet. Dies bedeutet, dass der Unterricht von einer integrativen Didaktik geprägt ist. Zentrale Eckpunkte sind dabei die Individualisierung und die Differenzierung. Mit Methoden wie der Planarbeit, der Stationenarbeit, Werkstattlernen oder offenen Aufgaben wird diese integrative Didaktik umgesetzt. Die Gemeinsamkeit dieser Methoden ist die Aufgabenwahlmöglichkeit. Dieser Befund kann also dahingehend interpretiert werden, dass sich die Wahlmöglichkeit positiv auf das Lernverhalten und Interesse der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Ganz im Sinne der Merkmale guten Unterrichts nach Meyer (2010) werden sie herausgefordert, Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen und zeigen ein persönliches Interesse an schulischen Aufgaben.

Unterrichtende Lehrperson

Unabhängig von der Förderungsform weisen die Lernenden in dieser Untersuchung die grösste Erlebensqualität dann auf, wenn eine zweite Lehrperson im Unterricht anwesend ist. Die höchsten Werte erreichte nach den Angaben der Schülerinnen und Schüler jeweils die Schulische Heilpädagogin oder der Schulischer Heilpädagoge. Da auch die nicht genau definierte Kategorie „andere Lehrpersonen“ hohe Werte erreichte, kann festgehalten werden, dass eine Zweier-Konstellation für das Lernen förderlich ist. Das durchwegs schwache Abschneiden der Klassenlehrperson kann dadurch erklärt werden, dass es wohl häufig die zweiten Lehrpersonen sind, die die Lernenden mit sonderpädagogischer Massnahme im Unterricht unterstützen, während die Regelklassenlehrperson sich auf den grossen Rest der Schülerschar konzentriert.

Offenbar gelingt es den Lehrpersonen besser, die Kinder individuell zu fördern, wenn sie den Unterricht gemeinsam führen. Dieser Befund ist also sozusagen ein „Steilpass“ für das Teamteaching. Zur gleichen Zeit an derselben Klasse unterrichten bedeutet den Unterricht

gemeinsam zu planen und durchzuführen. Die Verantwortung lässt sich, im Gegensatz zum „Einzelkämpfer“, leichter tragen und der Unterricht kann durch die wechselnden Rollen der Lehrpersonen an Qualität gewinnen. Eine solche Zusammenarbeit dient als Ressource für eine bessere Berufszufriedenheit und der Entwicklung der einzelnen Lehrperson. Ausserdem kann sie die Motivationsquelle für die schulische Integration sein. Damit stellt das gemeinsame Unterrichten nicht nur einen Gewinn für die Lernenden, sondern auch für die Lehrpersonen und Fachkräfte dar.

Sozialform

Auch das dritte Resultat aus dem Bereich „momentanes Erleben im Unterricht“ ist sozusagen „Wasser auf die Mühlen der integrativen Didaktik“. Bei der Auswertung der Angaben zur Sozialform zeigt sich deutlich, dass die Lernenden die Arbeit „zu zweit“ favorisieren. Gleich wie bei den Befunden zur Aufgabenwahlmöglichkeit oder der unterrichtenden Lehrperson spielt auch hier die Förderungsform keine Rolle. Die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Unterstützung bevorzugen beim Lernen klar die Partnerarbeit. Kooperative Lernformen ermöglichen es den Kindern, Verantwortung zu übernehmen und sie verschaffen den Lehrpersonen gewisse Freiräume für ein gezieltes Fördern einzelner Schülerinnen und Schüler. Durch die Einrichtung von z.B. Lerntandems kann das Eigenverantwortliche Lernen gelehrt werden. Neben der klar erhöhten Positiven Aktivierung für die Lernenden kann also auch die Lehrperson einen Vorteil daraus ziehen. Die verantwortlichen Lehrpersonen merken schnell, wenn die Kinder in diesem Bereich Fortschritte gemacht haben: Die zusätzlichen Erklärungen werden abnehmen und es entstehen im Unterricht die bereits erwähnten Freiräume, die gewinnbringend eingesetzt werden können.

7 Ausblick

Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stand die Frage nach der Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung in integrativen Regelklassen in unterschiedlichen Förderungsformen. Die Befunde der Untersuchung sind wenig aussagekräftig und lassen sich nur schwer interpretieren. Dies dürfte verschiedene Ursachen haben:

- Mit 110 Lernenden, die sonderpädagogische Unterstützung erhalten, war die Stichprobe sehr klein. So zum Beispiel stützen sich die Angaben der Förderungsform „ausschliesslich in der Klasse“ auf nur 13 Lernende.
- Die Studie der Hochschule für Heilpädagogik D5 „Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen“ (Venetz et al., 2010) legte ihren Fokus auf die Erhebung und den Vergleich der Daten zwischen diesen beiden Schulformen.
- Die Angaben zu den unterschiedlichen Förderungsformen wurden in einer einzigen Frage im Schlussfragebogen der Lehrpersonen erhoben. Eine Differenzierung der drei Förderungsformen wäre wünschenswert gewesen. Für die Resultate der vorliegenden Arbeit hätte dies bedeuten können, dass sie etwas deutlicher ausgefallen wären.
- Ein weiterer Punkt dürfte der Umstand sein, dass sich diese drei Förderungsformen nur schwer untereinander vergleichen lassen. Zu verschieden sind die einzelnen Settings und zu unterschiedlich die Gruppe der Lernenden, die sie besuchen. Beispielsweise werden Schülerinnen und Schüler mit moderatem Förderbedarf eher innerhalb der Klasse gefördert als Lernende mit individuellen Lernzielen, Deutsch als Zweitsprache oder einer Form von Therapie. Diese Kinder werden in der Regel ausserhalb des Klassenzimmers gefördert.
- Die Qualität der Lehrpersonen und Fachkräfte sowie die Qualität ihres Unterrichts dürften ebenfalls entscheidend für die Beurteilung der Erlebensqualität sein. Wird eine detailliertere Beurteilung über das Wohlbefinden in unterschiedlichen Förderungsformen angestrebt, müssten diese Qualitätsaspekte unbedingt mit einbezogen werden.

Auch wenn, gesamthaft gesehen, die Arbeit kaum mit erstaunlichen Befunden aufwarten kann, werden doch einzelne Merkmale integrativen Unterrichts durch die Ergebnisse gestärkt. So zum Beispiel fielen die Befunde zur Aufgabenwahlmöglichkeit, zum Teamteaching und zum kooperativen Lernen deutlich positiv aus und geben somit klare Hinweise, wie guter Unterricht gestaltet werden kann.

Möglichkeit einer weiterführenden, vertiefenden Untersuchung

Um die Erlebensqualität in unterschiedlichen Förderungsformen fundierter zu erheben als in der vorliegenden Arbeit, wäre eine vertiefende Untersuchung notwendig. Diese müsste sich gezielt auf die verschiedenen Formen der Förderung konzentrieren. Vorstellbar wäre wiederum eine Datenerhebung mit der Experience Sampling Method. Eine Differenzierung der einzelnen Förderangebote wie Integrative Förderung, Deutsch als Zweitsprache oder Therapien würde es zulassen, diese Förderungsformen einzeln zu betrachten. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sollten ihre besondere Situation in der Regelklasse mit zusätzlicher Unterstützung durch eine heilpädagogisch ausgebildete Lehrperson beurteilen. Es interessiert zu erfahren, wie die Lernenden den Förderunterricht erleben. Dazu sollen sie ihre Ansichten zur Unterrichtsqualität sowie zur Qualität der unterrichtenden Lehrperson im Fragebogen angeben können. Hierfür könnten Items zur angewendeten Unterrichtsmethode, zu Unterrichts- und Sozialformen, zur Zusammenarbeit der Lehrpersonen oder zum Verlassen der Stammklasse im Fragebogen zur Anwendung kommen. Eine mögliche Auswahl an Fragen für einen ESF oder SFB könnten die folgenden Beispiele sein:

- Wärest du lieber im Klassenunterricht oder im Förderunterricht?
- Was schätzt du am Förderunterricht?
- Was stört dich am Förderunterricht in der Klasse / in der Einzel - oder Gruppenform?
- Wie empfindest du das Verlassen der Klasse?
- Wie erlebst du die Förderung in Einzel- oder Gruppenform?
- Wie schätzt du die Beziehung der Lehrperson zu den Lernenden ein?
- Wie empfindest du die Mitarbeit einer zweiten Lehrperson im Unterricht?
- Wie schätzt du die Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen ein?
- Welche Sozialform bevorzugst du beim Lernen im Unterricht? Wieso?
- Welches ist die aktuelle Unterrichtsform?
- Wie beurteilst du die Qualität des Unterrichts der aktuell anwesenden Lehrperson?
- Knüpft die Einzelförderung am Programm der Klasse an?

Die Befunde einer derart ausgerichteten Studie würden wohl ein differenziertes Bild der Erlebensqualität in den aktuellen Förderungsformen ergeben. Sie könnten den aktuellen Stand der Umsetzung von integrativer Förderung in Regelklassen widerspiegeln und Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung von integrativem Unterricht geben.

Literaturverzeichnis

- Becker, P. (1991). Theoretische Grundlagen des Wohlbefindens. In a. Abele & P. Becker (Hrsg.), *Wohlbefinden. Theorie, Empirie, Diagnostik* (S. 13 – 50). Weinheim: Juventa.
- Bernhard, S., Henrich, C. (2009). *Team Teaching*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bless, G. (1995). *Zur Wirksamkeit der Integration. Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer integrativen Schulform. Untersuchungen zum Lernfortschritt* (3. Auflage). Bern: Haupt.
- Bless, G. (2004). Schulische Integration – Kritische Aspekte zu ihrer Realisierung innerhalb der Schweizer Bildungssysteme. In A. Kummer-Wyss & P. Walther-Müller, (Hrsg.), *Integration – Anspruch und Wirklichkeit* (S. 41 – 56). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik SZH.
- Booth, T & Ainscow, M. (2003). *Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln*. I. Boban & A. Hinz (Hrsg.), Halle-Wittenberg: Martin-Luther-Universität, Fachbereich Erziehungswissenschaften.
- Csikszentmihalyi, M. (1985). *Das Flow-Erlebnis: Jenseits von Angst und Langeweile: Im Tun aufgehen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Feuser, G. (2010). *Integration – Begriff und Entwicklungstendenzen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Gläser-Zikuda, M. & Fuss, S. (2004). Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern im Unterricht. In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 27 – 48). Bern: Haupt.
- Goodman, R. (1997). Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 38, 581 – 586.
- Haeblerlin, U., Bless, G., Moser, U. & Klaghofer, R. (2003). *Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen*. Bern: Haupt.
- Haeblerlin, U., Moser, U., Bless, G. & Klaghofer, R. (1989). *Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration von Schülern (FDI 4–6)*. Bern: Haupt.
- Häfeli, K. & Walther-Müller, P. (2005). *Das Wachstum des sonderpädagogischen Angebots im interkantonalen Vergleich*. Luzern: Edition SZH/CPS.
- Hascher, T. (2010). *Integration in der Schule – ein Forschungseinblick. Profil-L 3/10* (S. 4-6) Schulverlag plus AG. Bern.
- Hascher, T. (2004). *Schule positiv erleben: Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*. Bern: Haupt.

- Hascher, T. & Baillod, J. (2004). Soziale Integration in der Schulklasse als Prädiktor für Wohlbefinden. In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 133 – 158). Bern: Haupt.
- Hektner, J. M., Schmidt, J. A. & Csikszentmihalyi, M. (2007). *Experience Sampling Method. Measuring the Quality of Everyday Life*. Thousand Oaks: Sage.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Module der Lehrerbildung. Donauwörth: Auer-Verlag; Luzern: Comenius-Verlag.
- Lanfranchi, A. (2005). *Problemlösungen an Ort statt Delegation nach aussen? Unterschiede in der Zuweisung zu sonderpädagogischen Massnahmen*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 3/05.
- Matthes, G. (2009). *Individuelle Lernförderung bei Lernstörungen. Verknüpfung von Diagnostik, Förderplanung und Unterstützung des Lernens*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Meyer, H. (2010). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Verlag.
- Moser, U. (1989). *Die Integration des schulleistungsschwachen Schülers in seine Klasse*. Dissertation an der Universität Freiburg.
- Preuss-Lausitz, U. (Hrsg.). (2005). *Verhaltensauffällige Kinder integrieren. Zur Förderung emotionaler und sozialer Entwicklung*. Weinheim: Beltz.
- Rheinberg, F., Vollmeyer, R. & Engeser, S. (2003). Die Erfassung des Flow-Erlebens. In J. Stiensmeier-Pelster & F. Rheinberg (Hrsg.). *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept* (S. 261–279). Göttingen: Hogrefe.
- Ruijs, N. M. & Peetsma, T. T. D. (2009). *Effects of inclusion on students with and without special educational needs reviewed*. *Educational Research Review*, 4, 67–79.
- Schallberger, U., Pfister, R. & Venetz, M. (1999). *Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit. Theoretische Rahmenüberlegungen zum Erlebens-Stichproben-Fragebogen (ESF) und zu den Operationalisierungen*. Arbeitsberichte aus dem Projekt „Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit“, Nr.1. Zürich: Abteilung Angewandte Psychologie des Psychologischen Instituts der Universität Zürich.
- Schallberger, U. (2005). *Kurzskala zur Erfassung der Positiven Aktivierung, Negativen Aktivierung und Valenz in Experience Sampling Studien (PANAVA-KS). Theoretische und methodische Grundlagen, Konstruktvalidität und psychometrische Eigenschaften bei der Beschreibung intra – und interindividueller Unterschiede*. Forschungsbericht aus dem Projekt „Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit“, Nr. 6. Zürich: Fachrichtung Angewandte Psychologie des Psychologischen Institutes der Universität.
- Steppacher, J. (2010). *Von der Integration zur Inklusion*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Strasser, U. (2006). *Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz? Eine Standortbestimmung*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 3, 6–14.

- Venez, M., Tarnutzer, R., Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2010). *Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen Schulformen und separativen Schulformen. Eine Untersuchung mit der Experience Sampling Method (ESM)*. Unveröffentlichter Projektbericht, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Vernooij, M. A. (2000). *Verhaltensstörungen. In J. Borchert (Hrsg.), Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie (S. 32–44)*. Göttingen: Hogrefe.
- Walt, M. (2009). *Individualisierung und Differenzierung im Unterricht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Walther-Müller, P. & Häfeli, K. (2005). *WASA I: Das Wachstum des sonderpädagogischen Angebots im interkantonalen Vergleich*. Vorabdruck: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 7-8, 2005
- Watson, D., Wiese, D. & Vaidya, J. & Tellegen, A. (1999). The Two General Activation Systems of Affect: Structural Findings, Evolutionary Considerations, and Psychobiological Evidence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 76 (5), 820–838.

Verzeichnis der Abbildungen

Titelbild: Bild aus eigener Sammlung

Abb. 1: „Gekipptes Kaskadenmodell“: Kontinuum verschiedener Organisationsformen. (vgl. Strasser, 2006)	14
Abb. 2: Circumplexmodell affektiver Zustände, adaptiert nach Watson & Tellegen (vgl. Venetz et al., 2010)	24
Abb. 3: Positive Aktivierung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsform	46
Abb. 4: Negative Aktivierung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsform	46
Abb. 5: Flow-Erleben von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsform.....	47
Abb. 6: Anstrengung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsform.....	47
Abb. 7: Positive Aktivierung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtssituation.....	48
Abb. 8: Negative Aktivierung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtssituation.....	48
Abb. 9: Flow-Erleben von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtssituation.....	48
Abb. 10: Anstrengung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtssituation.....	48
Abb. 11: Positive Aktivierung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsorganisation.....	49
Abb. 12: Negative Aktivierung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsorganisation.....	49
Abb. 13: Flow-Erleben von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsorganisation	50
Abb. 14: Anstrengung von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Unterrichtsorganisation	50
Abb. 15: Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Wahlmöglichkeit der Aufgaben.....	51
Abb. 16: Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach unterrichtender Lehrperson (ausschliesslich in der Klasse).....	52

Abb. 17: Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach unterrichtender Lehrperson (teilweise in Klasse, teilweise in Einzel- oder Gruppenförderung).....	52
Abb. 18: Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach unterrichtender Lehrperson (ausschliesslich in Einzel- oder Gruppenförderung)	53
Abb. 19: Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Sozialform (ausschliesslich in Klasse)	54
Abb. 20: Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach Sozialform (teilweise in Klasse, teilweise in Einzel- oder Gruppenförderung)	54
Abb. 21: Erlebensqualität von Lernenden mit sonderpäd. Unterstützung differenziert nach unterrichtender Lehrperson (ausschliesslich in Einzel- oder Gruppenförderung)	55

Verzeichnis der Tabellen

Tab. 1: Skalen zur Erlebnisqualität und zum Tätigkeitserleben	31
Tab. 2: Situationsmerkmale	32
Tab. 3: Lernende mit sonderpädagogischer Unterstützung aus Projekt D5 inkl. Begabtenförderung	35
Tab. 4: Anteil Lernende mit Begabungsförderung	36
Tab. 5: Ausgewählte Merkmale zu den Kindern mit sonderpädagogischer Unterstützung....	37
Tab. 6: Form der Förderung der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung (ohne Begabtenförderung)	37
Tab. 7: Ausgewählte Merkmale der Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung differenziert nach	39
Tab. 8: Nutzung des Förderangebots durch die Lernenden mit sonderpädagogischer Unterstützung	40
Tab. 9: Nutzung des Förderangebots differenziert nach Förderungsform	40
Tab. 10: Mittelwertsvergleiche des Ausmasses des Förderbedarfs differenziert nach Förderungsform.....	41
Tab. 11: Mittelwertsvergleich des habituellen Befindens differenziert nach Förderungsform	42
Tab. 12: Mittelwertsvergleich bezüglich des Integriertheitserlebens differenziert nach Förderungsform.....	43
Tab. 13: Durchschnittliches aktuelles Befinden und Tätigkeitserleben differenziert nach Förderungsform.....	45

Anhang

Anhang A	Fragebogen ESF	2
Anhang B	Fragebogen SFB Lernende	3
Anhang C	Fragebogen SFB Lehrpersonen	13
Anhang D	Fragebogen SDQ.....	20
Anhang E	Fragebogen Förderbedarf.....	21

Anhang A

Fragebogen ESF

Experience-Sampling-Fragebogen (ESF) für Lernende

Tag: Signal:

1. Was hast du gerade gemacht?

.....

2. Wie bist du im Moment beschäftigt?

allein zu zweit in der Gruppe mit Klasse
 höre zu (Lehrperson) höre zu (Mitschüler/Mitschülerin)

3. Wo bist du?

Klassenzimmer anderer Raum draussen

4. Welche Lehrperson(en) ist/sind am Unterrichten?

Klassenlehrperson Fachlehrperson
 Schulische Heilpädagogin andere:

5. Wie fühltest du dich unmittelbar vor dem Signal?

sehr	weder noch	sehr
zufrieden	<input type="checkbox"/>	unzufrieden
voller Energie	<input type="checkbox"/>	energieelos
gestresst	<input type="checkbox"/>	entspannt
müde	<input type="checkbox"/>	hellwach
friedlich	<input type="checkbox"/>	verärgert
unglücklich	<input type="checkbox"/>	glücklich
lustlos	<input type="checkbox"/>	hoch motiviert
ruhig	<input type="checkbox"/>	nervös
begeistert	<input type="checkbox"/>	gelangweilt
besorgt	<input type="checkbox"/>	sorgenfrei

6. Konntest du zwischen verschiedenen Aufgaben wählen?

ja nein

7. Wie erlebst du den Unterricht unmittelbar vor dem Signal?

	stimmt gar nicht	stimmt teilweise	stimmt ganz genau
Ich bin überhaupt nicht bei der Sache.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es geht für mich um etwas Wichtiges.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich weiss genau, wie es geht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich bin unsicher, ob es gut rauskommt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich strenge mich an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde es hoch interessant.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Zeit vergeht im Flug.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich gebe mir grosse Mühe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich kann mich nicht richtig konzentrieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich will erfolgreich sein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich darf jetzt keine Fehler machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es macht mir grosse Freude.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde es langweilig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Wie schwierig ist das, was du gerade machst?

Für mich ist es .. zu einfach gerade richtig zu schwierig

9. Hat etwas dein Befinden vor dem Signal speziell beeinflusst?

.....

Experience-Sampling-Fragebogen (ESF) für Lehrpersonen

Tag: Signal: ca. Min. nach dem Signal

1. Was haben Sie gerade gemacht?

.....

2. Welches Schulfach unterrichten Sie gerade?

3. Unterrichten Sie?

alleine zu zweit (im gleichen Raum)
 zu zweit (in verschiedenen Räumen)

4. Unterrichten Sie?

die ganze Klasse die Halbklass
 eine Fördergruppe eine(n) Schüler(in)

1) 1)
 2) 4)
 3) 5)

5. Wie fühlten Sie sich unmittelbar vor dem Signal?

sehr	weder noch	sehr
zufrieden	<input type="checkbox"/>	unzufrieden
voller Energie	<input type="checkbox"/>	energieelos
gestresst	<input type="checkbox"/>	entspannt
müde	<input type="checkbox"/>	hellwach
friedlich	<input type="checkbox"/>	verärgert
unglücklich	<input type="checkbox"/>	glücklich
lustlos	<input type="checkbox"/>	hoch motiviert
ruhig	<input type="checkbox"/>	nervös
begeistert	<input type="checkbox"/>	gelangweilt
besorgt	<input type="checkbox"/>	sorgenfrei

5. Welches ist die aktuelle Unterrichtsform?

Klassenunterricht Planarbeit Klassengespräch
 Projektunterricht Exkursion Werkstattunterricht

7. Ist die aktuelle Unterrichtssituation eher eine?

Lernsituation beides Leistungssituation weder noch

8. Wie erleben Sie das Klassenklima unmittelbar vor dem Signal?

	gar nicht	mittel	sehr
Die Schüler(innen) arbeiten konzentriert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist unruhig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Schüler(innen) beteiligen sich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einzelne Kinder stören den Unterricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Wie erleben Sie das Unterrichten unmittelbar vor dem Signal?

	gar nicht	mittel	sehr
Der Unterricht ist interessant.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Unterricht hat eine klare Zielsetzung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Unterrichten macht mir grosse Freude.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Unterricht hat viel Spontanes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich bin ganz im Unterrichten vertieft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Unterricht ist (lern)wirksam.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich bin hoch konzentriert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Unterricht entspricht «meinem Plan».	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. Hat etwas - vor dem Signal - Ihr Befinden oder die Stimmung in der Klasse speziell beeinflusst?

.....

Anhang B

Fragebogen SFB Lernende

Wie erleben Schülerinnen und Schüler den schulischen Alltag?

Schlussfragebogen für Schülerinnen und Schüler

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
8050 Zürich

In diesem Fragebogen bitten wir dich um einige allgemeine Angaben zu deiner Person, deinen Interessen, deinen Zielen und deinem Wohlbefinden in der Schule.

Bitte lies die Fragen sorgfältig und sage ehrlich deine Meinung! Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Richtig ist das, was du denkst.

Hinter den meisten Fragen stehen Kästchen, mit deren Hilfe du angeben kannst, wie sehr dieser Satz für dich stimmt oder zutrifft. Kreuze bitte das Kästchen an, welches deiner Meinung am besten entspricht!

Es ist ausserdem wichtig, dass du alle Fragen beantwortest. Lasse also bitte keine Frage aus, auch wenn du dich nicht sofort für eine Antwort entscheiden kannst. Wähle immer die Antwort, die deiner Meinung am besten entspricht!

Herzlichen Dank für deine wertvolle Mitarbeit!

Zuerst bitten wir dich um folgende Angaben:

1. *Geschlecht* männlich weiblich

2. *Jahrgang:* 19 _____

3. *Ich heisse:* _____

4. *Welche Sprache(n) sprichst du zu Hause:* _____

5. *Meine Klassenlehrerin /
mein Klassenlehrer heisst:* _____

6. Während der Untersuchungswoche hattest du zu verschiedenen Zeitpunkten angegeben, wie du einen ganz **bestimmten Moment** im Unterricht erlebt hast. Im Folgenden interessiert uns nicht ein ganz bestimmter Moment, sondern wie du den Schulunterricht **ganz allgemein** erlebst.

Im Allgemeinen fühle ich mich im Schulunterricht ...

	sehr		weder noch				sehr	
zufrieden	<input type="checkbox"/>	unzufrieden						
voller Energie	<input type="checkbox"/>	energielos						
gestresst	<input type="checkbox"/>	entspannt						
müde	<input type="checkbox"/>	hellwach						
friedlich	<input type="checkbox"/>	verärgert						
unglücklich	<input type="checkbox"/>	glücklich						
lustlos	<input type="checkbox"/>	hoch motiviert						
ruhig	<input type="checkbox"/>	nervös						
begeistert	<input type="checkbox"/>	gelangweilt						
besorgt	<input type="checkbox"/>	sorgenfrei						

7. Bei den folgenden Fragen geht es nicht mehr allein um dein Erleben im Unterricht, sondern darum, wie du dich – ganz allgemein – in der **Schule** fühlst und wie du mit deinen **Mitschülern und Mitschülerinnen** auskommst. Bitte beantworte alle Fragen!

	stimmt gar nicht		stimmt eher nicht		stimmt eher genau		stimmt genau	
1. Ich gehe gerne in die Schule.	<input type="checkbox"/>							
2. Ich bin sehr gerne mit meinen Mitschüler(inne)n zusammen.	<input type="checkbox"/>							
3. Das Lernen bereitet mir grosse Mühe.	<input type="checkbox"/>							
4. Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input type="checkbox"/>							
5. Ich habe sehr viele Freunde in meiner Klasse.	<input type="checkbox"/>							
6. Obwohl ich mich anstrengte, kann ich schwierige Aufgaben nicht lösen.	<input type="checkbox"/>							
7. Es gibt nur wenige Mitschüler(innen), die ich mag.	<input type="checkbox"/>							
8. Nach den Ferien freue ich mich auf die Schule.	<input type="checkbox"/>							
9. Ich kann auch sehr schwierige Aufgaben lösen.	<input type="checkbox"/>							
10. Ich langweile mich mit meinen Mitschüler(inne)n.	<input type="checkbox"/>							
11. Ohne Schule wäre alles viel schöner.	<input type="checkbox"/>							
12. Ich lerne schnell.	<input type="checkbox"/>							
13. Ich komme mit meinen Mitschüler(inne)n sehr gut aus.	<input type="checkbox"/>							
	stimmt		stimmt					

	gar nicht	eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
14. Mir gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. In der Schule bin ich für vieles zu wenig intelligent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. In unserer Klasse sind wir alle gute Freunde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Oft warte ich nur darauf, bis die Schule endlich aus ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. In der Schule ist mir vieles zu schwierig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. In meiner Klasse fühle ich mich allein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Ich bin froh, wenn die Schule aus ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Die Schule bereitet mir keine Mühe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Mit meinen Mitschüler(inne)n vertrage ich mich sehr gut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Manchmal habe ich genug von der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. In der Schule kann ich alles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Mit meinem Mitschüler(inne)n bin ich auch gerne nach der Schule zusammen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Die Schule macht Spass.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Ich bin ein guter Schüler / eine gute Schülerin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. In meiner Klasse gibt es einige, die ich nicht mag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Es wäre schön, wenn ich nicht mehr in die Schule gehen müsste.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Ich lerne leicht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. *Wir möchten im Folgenden gerne von dir wissen, wie du dich selbst im Allgemeinen siehst. Dazu findest du nachfolgend Eigenschaftswörter in Form von Gegensätzen. Kreuze bitte jeweils jene Antwort an, die am besten wiedergibt, wie du dich siehst. Versuche auch zu antworten, wenn gewisse Gegensätze für dich nicht ganz stimmen.*

Wie siehst du dich ganz allgemein? Ich bin ...

	sehr	ziemlich	eher	eher	ziemlich	sehr	
gesprächig	<input type="checkbox"/>	schweigsam					
reizbar	<input type="checkbox"/>	gutmütig					
gründlich	<input type="checkbox"/>	unsorgfältig					
unsicher	<input type="checkbox"/>	sicher					
künstlerisch	<input type="checkbox"/>	unkünstlerisch					
verschlossen	<input type="checkbox"/>	offen					
friedfertig	<input type="checkbox"/>	streitsüchtig					
ungeordnet	<input type="checkbox"/>	geordnet					
	sehr	ziemlich	eher	eher	ziemlich	sehr	

unempfindlich	<input type="checkbox"/>	verletzlich					
unkreativ	<input type="checkbox"/>	kreativ					
aktiv	<input type="checkbox"/>	passiv					
grob	<input type="checkbox"/>	höflich					
übergenu	<input type="checkbox"/>	ungenau					
furchtsam	<input type="checkbox"/>	mutig					
phantasievoll	<input type="checkbox"/>	phantasielos					
zurückgezogen	<input type="checkbox"/>	kontaktfreudig					
vertrauensvoll	<input type="checkbox"/>	misstrauisch					
unachtsam	<input type="checkbox"/>	ordentlich					
ruhig	<input type="checkbox"/>	ängstlich					
unintelligent	<input type="checkbox"/>	intelligent					

9. Bei den folgenden Fragen geht es um Dinge, die dir in der Schule wichtig sind. Lies die Fragen aufmerksam durch und kreuze an, wie sehr die Sätze auf dich zutreffen.

In der Schule geht es mir darum, ...	stimmt				
	gar nicht	eher nicht	weder noch	stimmt eher	stimmt genau
1. ... neue Ideen zu bekommen.	<input type="checkbox"/>				
2. ... zu zeigen, dass ich bei einer Sache gut bin.	<input type="checkbox"/>				
3. ... dass andere Schülerinnen und Schüler nicht denken, ich sei dumm.	<input type="checkbox"/>				
4. ... keine schwierigen Tests oder Arbeiten zu haben.	<input type="checkbox"/>				
5. ... etwas Interessantes zu lernen.	<input type="checkbox"/>				
6. ... mich nicht zu blamieren (z.B. durch falsche Ergebnisse oder dumme Fragen).	<input type="checkbox"/>				
7. ... zu Hause keine Arbeiten erledigen zu müssen.	<input type="checkbox"/>				
8. ... später knifflige Probleme lösen zu können.	<input type="checkbox"/>				
9. ... Arbeiten besser zu schaffen als andere.	<input type="checkbox"/>				
10. ... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.	<input type="checkbox"/>				
11. ... keine schwierigen Fragen oder Aufgaben lösen zu müssen.	<input type="checkbox"/>				
12. ... komplizierte Inhalte zu verstehen.	<input type="checkbox"/>				
13. ... bessere Noten zu bekommen als andere.	<input type="checkbox"/>				
14. ... nicht zu zeigen, falls ich weniger schlaue bin als andere.	<input type="checkbox"/>				
15. ... nicht so schwer zu arbeiten.	<input type="checkbox"/>				

16. ... dass das Gelernte für mich Sinn ergibt.	<input type="checkbox"/>				
17. ... dass andere denken, dass ich klug bin.	<input type="checkbox"/>				
18. ... zu verheimlichen, wenn ich weniger weiss als andere.	<input type="checkbox"/>				
19. ... dass die Arbeit leicht ist.	<input type="checkbox"/>				
20. ... zum Nachdenken angeregt zu werden.	<input type="checkbox"/>				
21. ... zu zeigen, dass ich die Unterrichtsinhalte beherrsche.	<input type="checkbox"/>				
22. ... keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrerinnen und Lehrer zu geben	<input type="checkbox"/>				
23. ... Aufgaben, die viel Arbeit machen, nicht selber erledigen zu müssen.	<input type="checkbox"/>				
24. ... so viel wie möglich zu lernen.	<input type="checkbox"/>				
25. ... zu zeigen, was ich kann und weiss.	<input type="checkbox"/>				
26. ... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.	<input type="checkbox"/>				
27. ... mit wenig Arbeit durch die Schule zu kommen.	<input type="checkbox"/>				
28. ... die Unterrichtsinhalte wirklich zu verstehen.	<input type="checkbox"/>				
29. ... dass die anderen merken, wenn ich in Tests gut abschneide.	<input type="checkbox"/>				
30. ... nicht zu zeigen, wenn mir eine Aufgabe schwerer fällt als den anderen.	<input type="checkbox"/>				
31. ... den Arbeitsaufwand immer gering zu halten.	<input type="checkbox"/>				

10. Was ist für dich eine gute Leistung? Lies die Sätze aufmerksam durch und kreuze an, wie sehr die Aussagen für dich zutreffen.

Eine gute Leistung für mich ist ...	stimmt				
	gar nicht	eher nicht	weder noch	stimmt eher	stimmt genau
1. ... wenn sie besser ist als die Leistung davor.	<input type="checkbox"/>				
2. ... wenn sie besser ist als die Leistung der Anderen.	<input type="checkbox"/>				
3. ... wenn man sich verbessert hat.	<input type="checkbox"/>				
4. ... wenn man besser ist als Andere in der Klasse.	<input type="checkbox"/>				
5. ... wenn man mehr Aufgaben richtig gelöst hat als beim letzten Mal.	<input type="checkbox"/>				
6. ... wenn man mehr Aufgaben richtig hat als die Klassenkamerad(inn)en.	<input type="checkbox"/>				

11. Was ist aus deiner Sicht für deine Klassenlehrperson eine gute Leistung? Kreuze die zutreffende Antwort an!

Für meine Klassenlehrperson ist eine gute Leistung ...	stimmt				
	gar nicht	eher nicht	weder noch	stimmt eher	stimmt genau
1. ... wenn jemand bessere Leistungen hat als davor.	<input type="checkbox"/>				
2. ... wenn eine Leistung besser ist als die Leistung der Anderen.	<input type="checkbox"/>				
3. ... wenn sich jemand verbessert hat.	<input type="checkbox"/>				
4. ... wenn jemand besser ist als Andere in der Klasse.	<input type="checkbox"/>				
5. ... wenn man mehr Aufgaben richtig gelöst hat als beim letzten Mal.	<input type="checkbox"/>				
6. ... wenn jemand mehr Aufgaben richtig hat als die Klassenkamerad(inn)en.	<input type="checkbox"/>				

12. Bei den folgenden Fragen möchten wir gerne wissen, wie du über dich selbst denkst. Lies jeden Satz aufmerksam durch und kreuze dann an, wie sehr die einzelnen Sätze für dich zutreffen oder nicht.

Wenn ich mir überlege, was wir in der Schule können müssen, ...	
1. ... halte ich mich für ...	nicht begabt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> sehr begabt
2. ... meine ich, dass mir das Lernen von neuen Sachen in der Schule ...	schwer fällt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> leicht fällt
3. ... finde ich, dass ich mit den Aufgaben in der Schule ...	nicht gut zurecht komme <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> gut zurecht komme
4. ... glaube ich, dass ich ...	nicht intelligent bin <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> sehr intelligent bin
5. ... finde ich, dass ich ...	wenig kann <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> viel kann
6. Ich bin für die Schule ...	weniger begabt als früher <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> begabter als früher
7. Das Lernen von neuen Sachen in der Schule fällt mir ...	schwerer als früher <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> leichter als früher
8. Ich komme mit den Aufgaben in der Schule ...	schlechter zurecht als früher <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> besser zurecht als früher
9. Ich bin ...	weniger intelligent als früher <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> intelligenter als früher

10.	Die Aufgaben in der Schule fallen mir ... schwerer als früher	<input type="checkbox"/>	leichter als früher				
11.	Ich kann in der Schule ... weniger als früher	<input type="checkbox"/>	mehr als früher				
12.	Ich denke, ich bin für die Schule ... weniger begabt als meine Mitschüler(innen)	<input type="checkbox"/>	begabter als meine Mitschüler(innen)				
13.	Etwas Neues zu lernen fällt mir ... schwerer als meinen Mitschüler(innen)	<input type="checkbox"/>	leichter als meinen Mitschüler(innen)				
14.	Mit den Aufgaben in der Schule komme ich ... schlechter zurecht als meine Mitschüler(innen)	<input type="checkbox"/>	besser zurecht als meine Mitschüler(innen)				
15.	Ich bin ... weniger intelligent als meine Mitschüler(innen)	<input type="checkbox"/>	intelligenter als meine Mitschüler(innen)				
16.	Ich kann in der Schule ... weniger als meine Mitschüler(innen)	<input type="checkbox"/>	mehr als meine Mitschüler(innen)				
17.	Die Aufgaben in der Schule fallen mir ... schwerer als meinen Mitschüler(innen)	<input type="checkbox"/>	leichter als meinen Mitschüler(innen)				
18.	Ich bin für die Schule ... nicht begabt	<input type="checkbox"/>	sehr begabt				
19.	Neues zu lernen fällt mir ... schwer	<input type="checkbox"/>	leicht				
20.	Ich bin ... nicht intelligent	<input type="checkbox"/>	sehr intelligent				
21.	Ich kann in der Schule ... wenig	<input type="checkbox"/>	viel				
22.	In der Schule fallen mir viele Aufgaben ... schwer	<input type="checkbox"/>	leicht				

13. *Gewisse Schülerinnen und Schüler interessieren sich mehr für Deutsch oder Französisch, andere bevorzugen Mensch und Umwelt oder Mathematik. Wie sehr **interessieren** dich die folgenden Schulfächer im Allgemeinen?*

	gar nicht		mittel		sehr
1. Mensch und Umwelt	<input type="checkbox"/>				
2. Deutsch	<input type="checkbox"/>				
3. Fremdsprachen	<input type="checkbox"/>				
4. Mathematik	<input type="checkbox"/>				
5. Werken/Handarbeit	<input type="checkbox"/>				
6. Turnen	<input type="checkbox"/>				
7. Musik/Singen	<input type="checkbox"/>				
8. Zeichnen/Gestalten	<input type="checkbox"/>				

14. *Du hast zusammen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern während einer Schul-woche jedes Mal, wenn ein Signal ertönt ist, einen kurzen Fragebogen zu deinem Er-leben im Büchlein ausgefüllt. Abschliessend würden wir noch gerne von dir erfahren, wie du die Untersuchungs-woche erlebt hast.*

1.	Konnte dein Erleben während der Untersuchungswoche im «Büchlein» erfasst werden, wie es wirklich war?				
	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> eher nein	<input type="checkbox"/> weder noch	<input type="checkbox"/> eher ja	<input type="checkbox"/> ja
2.	Haben dich die Signale und das Ausfüllen sehr gestört?				
	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> eher nein	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> eher ja	<input type="checkbox"/> ja
3.	Wie interessant fandest du die Untersuchungswoche mit dem Piepser?				
	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> wenig	<input type="checkbox"/> mittel	<input type="checkbox"/> ziemlich	<input type="checkbox"/> sehr
4.	Würdest du nochmals an so einer Untersuchung teilnehmen?				
	<input type="checkbox"/> sicher nicht	<input type="checkbox"/> eher nein	<input type="checkbox"/> vielleicht	<input type="checkbox"/> eher ja	<input type="checkbox"/> ja sicher

15. *Zuletzt interessiert uns, ob es noch Dinge gibt, die du im Zusammenhang mit der Untersuchung sagen möchtest:*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Anhang C

Fragebogen SFB Lehrpersonen

Wie erleben Schülerinnen und Schüler den schulischen Alltag?

Schlussfragebogen für Klassenlehrpersonen

Na, Herr Kollege, wie wär's mal mit fächerübergreifendem Unterricht?

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
8050 Zürich

Der vorliegende Fragebogen besteht aus zwei Teilen

Der eine Teil – in Form einer Broschüre – setzt sich aus Fragen zusammen, die sich auf Ihre Funktion als Klassenlehrperson beziehen. Konkret geht es um allgemeine Angaben zu Ihrer Person, zu Ihrer Arbeitsstelle und um Fragen, wie Sie die Berufsarbeit im Allgemeinen und den Unterricht im Besonderen erleben.

Den anderen Teil – bestehend aus zweiseitig gedruckten Fragebogenblättern – finden Sie in der Mitte der Broschüre. Die Anzahl Fragebogenblätter entspricht der Anzahl Schüler und Schülerinnen Ihrer Klasse. In diesem Fragebogenteil sind Sie gebeten, einerseits die Stärken und Schwächen jeder Schülerin und jedes Schülers zu beurteilen sowie andererseits den Förderbedarf und die Förderung festzuhalten. Bitte beachten Sie, dass die bei den Fragen zum Förderbedarf und Förderung verwendete Terminologie eventuell von der Ihr gebräuchlichen abweichen kann. Wir haben uns jedoch bemüht, die Fragen möglichst verständlich und klar zu formulieren.

Für das Gelingen dieser Studie ist es zentral, dass Sie diesen Fragebogen gewissenhaft und sorgfältig ausfüllen!

Zur Anonymität und Rücksendung des Untersuchungsmaterials

Im Zusammenhang mit der **Anonymität** möchten wir Folgendes bemerken: Im Fragebogen werden Sie gebeten, Ihren eigenen Namen und die Namen der Schülerinnen und Schüler anzugeben. Diese Information benötigen wir ausschliesslich für die Rückmeldungen an Sie und den Schülerinnen und Schülern. Wir haben ja versprochen, dass Sie und alle Schülerinnen und Schüler Ihrer Klasse als kleine Anerkennung für die Teilnahme eine Grafik mit dem individuellen Wochenverlauf erhalten werden. In dem Datensatz, mit welchem die Analysen durchgeführt werden, werden keine Namen gespeichert.

Für die Rücksendung des Untersuchungsmaterials (Fragebogen, Pager) haben Sie ein vorfrankiertes Antwortpaket erhalten. Senden Sie dieses bitte so bald wie möglich zurück, da die Pager für andere Klassen benötigt werden. Wir bitten Sie ausserdem, die Cockpitresultate Ihrer Schülerinnen und Schüler so bald wie möglich an unsere Projektmitarbeiterin (...) zu senden.

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre wertvolle Mitarbeit!

1. Zuerst bitten wir Sie um einige Angaben zu Ihrer Person und zu Ihrer Arbeitssituation

Wie heissen Sie?
(Name und Vorname)?

Jahrgang: 19.....

Geschlecht: männlich weiblich

Anzahl Dienstjahre: Jahre

Anzahl Dienstjahre an der jetzigen Stelle Jahre

Arbeitspensum in dieser Klasse %

Klassengrösse Schüler(innen)

Wie viele Dienstjahre Erfahrung haben Sie mit
der integrativen Schulform? Jahre

Wie lange wird an Ihrem jetzigen Arbeitsort
schon integrativ gearbeitet? Jahre

2. Während der Untersuchungswoche hatten Sie zu verschiedenen Zeitpunkten angegeben, wie Sie einen ganz **bestimmten Moment** im Unterricht erlebt haben. Im Folgenden interessiert uns nicht ein ganz bestimmter Moment, sondern wie Sie das Unterrichten **ganz allgemein** erleben.

Im Allgemeinen fühle ich mich beim Unterrichten ...

	schr		weder noch		schr		
zufrieden	<input type="checkbox"/>	unzufrieden					
voller Energie	<input type="checkbox"/>	energielos					
gestresst	<input type="checkbox"/>	entspannt					
müde	<input type="checkbox"/>	hellwach					
friedlich	<input type="checkbox"/>	verärgert					
unglücklich	<input type="checkbox"/>	glücklich					
lustlos	<input type="checkbox"/>	hoch motiviert					
ruhig	<input type="checkbox"/>	nervös					
begeistert	<input type="checkbox"/>	gelangweilt					
besorgt	<input type="checkbox"/>	sorgenfrei					

3. *Der Beruf als Lehrperson ist eine Tätigkeit, die sehr befriedigend sein kann, die aber auch mit Belastungen verbunden ist. Wie erleben Sie ganz persönlich Ihre berufliche Tätigkeit?*

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	weder noch	trifft eher zu	trifft völlig zu
1. Mein Beruf macht mir Spass.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. In meinem Beruf wird man ständig überfordert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ich habe mir schon ernsthaft überlegt, aus dem Beruf auszu- steigen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Was meine Arbeit betrifft, bin ich eigentlich rundum zufried- den.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ich fühle mich in meiner Arbeit ständig kontrolliert und ü- berwacht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ich habe das Gefühl, auch vor Kolleg(inn)en ständig betonen zu müssen, dass ich viel arbeite.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ich halte mich gern an meinem Arbeitsplatz auf.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ich habe Konflikte mit Vorgesetzten, die mich belasten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ich fühle mich häufig überfordert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ich habe selten das Gefühl, einmal richtig abschalten zu kön- nen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Ich kann in meinem Beruf meine Fähigkeiten voll nutzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Oft habe ich ein schlechtes Gewissen den Schüler(inne)n gegenüber.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Meine eigenen Berufsideale lassen sich in meiner Tätigkeit nicht verwirklichen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Für andere Menschen verantwortlich zu sein belastet mich sehr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Der Zeitdruck, unter dem ich arbeite, ist zu gross.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. *Bei den folgenden Fragen geht es darum, wie Sie mit schwierigen oder neuen Situationen in Ihrem Be-
rufsalltag umgehen. Lesen Sie bitte die Aussagen aufmerksam durch und kreuzen Sie an, wie sehr die
Aussagen für Sie ganz persönlich zutreffen.*

	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
1. Ich weiss, dass ich es schaffe, selbst den "schwierigen" Schü- ler(innen) den prüfungsrelevanten Stoff zu vermitteln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ich weiss, dass ich zu den Eltern guten Kontakt halten kann, selbst in schwierigen Situationen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ich bin mir sicher, dass ich auch mit den problematischen Schü- ler(innen) in guten Kontakt kommen kann, wenn ich mich darum bemühe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ich bin mir sicher, dass ich mich in Zukunft auf individuelle Pro- bleme der Schüler(innen) noch besser einstellen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Selbst wenn mein Unterricht gestört wird, bin ich mir sicher, die notwendige Gelassenheit bewahren zu können.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	stimmt nicht	stimmt kaum	stimmt eher	stimmt genau
6. Selbst wenn es mir mal nicht so gut geht, kann ich doch im Unter- richt immer noch gut auf die Schüler(innen) eingehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Auch wenn ich mich noch so sehr für die Entwicklung meiner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Schüler(innen) engagiere, weiss ich, dass ich nicht viel ausrichten kann.				
8. Ich bin mir sicher, dass ich kreative Ideen entwickeln kann, mit denen ich ungünstige Unterrichtsstrukturen verändere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ich traue mir zu, die Schüler(innen) für neue Projekte zum Modellversuch zu begeistern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ich kann Veränderungen im Rahmen des Modellversuchs auch gegenüber skeptischen Kolleg(inn)en durchsetzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. *Wir möchten im Folgenden gerne von Ihnen wissen, wie Sie sich selbst im Allgemeinen sehen. Dazu finden Sie nachfolgend Eigenschaftswörter in Form von Gegensätzen. Kreuzen Sie bitte jeweils jene Antwort an, die am besten wiedergibt, wie Sie sich selbst sehen. Versuchen Sie auch zu antworten, wenn gewisse Gegensätze für Sie nicht ganz stimmen.*

	sehr	ziemlich	eher	eher	ziemlich	sehr	
gesprächig	<input type="checkbox"/>	schweigsam					
reizbar	<input type="checkbox"/>	gutmütig					
gründlich	<input type="checkbox"/>	unsorgfältig					
unsicher	<input type="checkbox"/>	sicher					
künstlerisch	<input type="checkbox"/>	unkünstlerisch					
verschlossen	<input type="checkbox"/>	offen					
friedfertig	<input type="checkbox"/>	streitsüchtig					
ungeordnet	<input type="checkbox"/>	geordnet					
unempfindlich	<input type="checkbox"/>	verletzlich					
unkreativ	<input type="checkbox"/>	kreativ					
aktiv	<input type="checkbox"/>	passiv					
grob	<input type="checkbox"/>	höflich					
übergenu	<input type="checkbox"/>	ungenau					
furchtsam	<input type="checkbox"/>	mutig					
phantasievoll	<input type="checkbox"/>	phantasielos					
zurückgezogen	<input type="checkbox"/>	kontaktfreudig					
vertrauensvoll	<input type="checkbox"/>	misstrauisch					
unachtsam	<input type="checkbox"/>	ordentlich					
ruhig	<input type="checkbox"/>	ängstlich					
unintelligent	<input type="checkbox"/>	intelligent					

6. Nicht alle Lehrpersonen verstehen das Gleiche unter einer «guten Leistung». Was ist aus Ihrer Sicht eine gute Leistung? Kreuzen Sie bitte die zutreffende Antwort an!

Für mich ist eine gute Leistung ...	stimmt	stimmt		stimmt	stimmt
	gar nicht	eher nicht	weder noch	eher	genau
1. ... wenn ein(e) Schüler(in) bessere Leistungen hat als davor.	<input type="checkbox"/>				
2. ... wenn eine Leistung einer Schülerin / eines Schülers besser ist als die der Mitschüler(innen).	<input type="checkbox"/>				
3. ... wenn sich ein(e) Schüler(in) verbessert hat.	<input type="checkbox"/>				
4. ... wenn ein(e) Schüler(in) besser ist als Andere in der Klasse.	<input type="checkbox"/>				
5. ... wenn man mehr Aufgaben richtig gelöst hat als beim letzten Mal.	<input type="checkbox"/>				
6. ... wenn jemand mehr Aufgaben richtig hat als die Klassenkamerad(inn)en.	<input type="checkbox"/>				

7. Sie haben zusammen Ihrer Klasse während einer Schulwoche jedes Mal, wenn ein Signal ertönt ist, einen kurzen Fragebogen zum aktuellen Erleben im Büchlein ausgefüllt. Abschliessend würden wir noch gerne von Ihnen erfahren, wie Sie und die Klasse die Untersuchungswoche aus Ihrer Sicht erlebt haben.

1. Konnte Ihr Erleben während der Untersuchungswoche im «Büchlein» so erfasst werden, wie es wirklich war?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> eher nein	<input type="checkbox"/> weder noch	<input type="checkbox"/> eher ja	<input type="checkbox"/> ja
2. Wie gerne haben Sie persönlich an der Untersuchungswoche teilgenommen?	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> wenig	<input type="checkbox"/> mittel	<input type="checkbox"/> ziemlich	<input type="checkbox"/> sehr
3. Wie gerne hat die Klasse aus Ihrer Sicht an der Untersuchungswoche teilgenommen?	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> wenig	<input type="checkbox"/> mittel	<input type="checkbox"/> ziemlich	<input type="checkbox"/> sehr
4. Hat die Motivation der Klasse, das «Büchlein» auszufüllen, im Verlaufe der Untersuchungswoche abgenommen?	<input type="checkbox"/> nein, sie blieb etwa gleich		<input type="checkbox"/> ja, ein wenig	<input type="checkbox"/> ja, sehr	
5. Wie sehr haben die Unterbrüche durch die Signale den Unterricht gestört?	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> ein wenig	<input type="checkbox"/> ziemlich	<input type="checkbox"/> sehr	
6. Wie interessant fanden Sie die Untersuchungswoche mit dem Piepser?	<input type="checkbox"/> gar nicht	<input type="checkbox"/> wenig	<input type="checkbox"/> mittel	<input type="checkbox"/> ziemlich	<input type="checkbox"/> sehr
7. Würden Sie nochmals an so einer Untersuchung teilnehmen?	<input type="checkbox"/> sicher nicht	<input type="checkbox"/> eher nein	<input type="checkbox"/> vielleicht	<input type="checkbox"/> eher ja	<input type="checkbox"/> ja sicher

8. *Haben die Schülerinnen und Schüler aus Ihrer Sicht in irgendeiner Form von der Untersuchungswoche profitieren können? Falls ja, inwiefern?*

.....

.....

.....

9. *Haben Sie selbst in irgendeiner Form von der Untersuchungswoche profitieren können? Falls ja, inwiefern?*

.....

.....

.....

10. *Gibt es abschliessend noch Bemerkungen, die Sie im Zusammenhang mit der Untersuchung sagen möchten?*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Anhang D

Fragebogen SDQ

Fragebogen zu Stärken und Schwächen des Schülers / der Schülerin

Name und Vorname des Kindes:

Klasse:

Bitte kreuzen Sie zu jedem Punkt das Kästchen «nicht zutreffend», «teilweise zutreffend» oder «eindeutig zutreffend» an. Beantworten Sie alle Fragen so gut Sie können, selbst wenn Sie nicht ganz sicher sind oder Ihnen eine Frage merkwürdig vorkommt. Bitte berücksichtigen Sie bei der Antwort das Verhalten des Kindes in den letzten sechs Monaten bzw. in diesem Schuljahr.

	nicht zutreffend	teilweise zutreffend	eindeutig zutreffend
1. rücksichtsvoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. unruhig, überaktiv, kann nicht lange stillsitzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. klagt häufig über Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Übelkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. teilt gerne mit anderen Kinder (Süssigkeiten, Spielzeug, Buntstifte usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. hat oft Wutausbrüche; ist aufbrausend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. einzelgängerisch; spielt meist alleine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. im allgemeinen folgsam; macht meist, was Erwachsene verlangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. hat viele Sorgen; erscheint häufig bedrückt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder betrübt sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. ständig zappelig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. hat wenigstens einen guten Freund oder eine gute Freundin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. streitet sich oft mit anderen Kindern oder schikaniert sie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. oft unglücklich oder niedergeschlagen; weint häufig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. im allgemeinen bei anderen Kindern beliebt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. leicht ablenkbar, unkonzentriert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. nervös oder anklammernd in neuen Situationen; verliert leicht das Selbstvertrauen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. lieb zu jüngeren Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. lügt oder mogelt häufig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. wird von anderen gehänselt oder schikaniert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. hilft anderen oft freiwillig (Eltern, Lehrpersonen oder anderen Kindern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. denkt nach, bevor er /sie handelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. stiehlt zu Hause, in der Schule oder anderswo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. kommt besser mit Erwachsenen aus als mit anderen Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. hat viele Ängste; fürchtet sich leicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. führt Aufgaben zu Ende; gute Konzentrationsspanne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anhang E

Fragebogen Förderbedarf

Seite 2: Förderbedarf und Förderung des Schülers / der Schülerin

1. Erhält der Schüler / die Schülerin sonderpädagogische Unterstützung bzw. Begabungsförderung (*dazu gehört: Integrative Förderung, Deutsch für Fremdsprachige, Therapien, Unterstützung bei Sinnes- oder Körperbehinderungen und Begabungsförderung*)?

- ja nein
Falls ja: Erfolgte die Zuweisung durch
 ... ein schulinternes Verfahren (Für diesen Lernenden müssen Sie keine der nachfolgenden Fragen mehr beantworten)
 ... durch den Schulpsychologischen Dienst

2. *Wie gross ist das – im Rahmen der Abklärung (schulintern oder SPD) festgestellte – Ausmass an Förderbedarf in den nachfolgend genannten Bereichen?*

	kein	gering	gross
Allgemeines Lernen (z.B. Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Lern- und Problemlösestrategien)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mathematisches Lernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lesen und Schreiben (einschliesslich Spracherwerb und Begriffsbildung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umgang mit Menschen (Sozial- und Verhaltenskompetenz, Regelung von Nähe und Distanz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umgang mit Anforderungen (z.B. Motivation, Steuerung des eigenen Verhaltens, Umgang mit Emotionen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. *Welche(s) der nachfolgende(n) Förderangebot(e) erhält die Schülerin / der Schüler?*

	ja	nein
Integrative Förderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deutsch als Zweitsprache (Deutsch für Fremdsprachige)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Therapien (Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie, Legasthenie...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützungsangebote bei Sinnes- und Körperbehinderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Begabungsförderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. *In welcher Form erhält der Schüler / die Schülerin die Förderung?*

- ausschliesslich im Klassenunterricht
 teilweise im Klassenunterricht, teilweise in Einzel- oder Gruppenförderung
 ausschliesslich in Einzel- oder Gruppenförderung

5. *Wurden für den Schüler / die Schüler individuelle Lernziele festgelegt?*

- ja nein
Falls ja: In welchen Fächern?
 Mathematik
 Sprache
 Mensch & Umwelt

6. *Weist der Schüler / die Schülerin eine oder mehrere der folgenden Behinderungsformen auf?*

	ja	nein
geistige Behinderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
körperliche Behinderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sinnesbehinderung (Hören, Sehen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

